

Observatorio

Publicaciones
Serias

S

S

O

**Revista de publicaciones serias del
Observatorio Sismológico y Geofísico
del Suroccidente Colombiano**

No. 1
Año 2019, enero-junio.

Observatorio Sismológico y Geofísico del Suroccidente Colombiano

Departamento de Geografía
Universidad del Valle, Sede Meléndez
Ed. 384, piso 4
Cali, Colombia

Contenido

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA SEISAN.....	7
2. CONCEPTOS BÁSICOS	8
2.1. ONDAS SÍSMICAS.....	8
2.2. MAGNITUD	10
2.3. LOCALIZACIÓN	11
2.4. TIPOS DE SISMOS	11
2.4.1. SISMOS TECTÓNICOS.....	11
2.4.2. SISMOS VOLCANO – TECTÓNICOS	12
2.4.3. SISMOS DE COLAPSO	12
2.5. MECANISMOS FOCALES	12
3. RED SISMOLÓGICA DEL SUROCCIDENTE COLOMBIANO	13
3.1. TIPO DE INSTRUMENTACIÓN Y CARACTERÍSTICAS	13
4. PROCESAMIENTO DE DATOS.....	15
4.1. TERMINAL.....	15
4.2. PROCESAMIENTO DE SISMOS.....	15
4.2.1. MARCACIÓN DE ONDAS Y AMPLITUDES	25
4.2.2. MAGNITUD MW – MANUAL	26
4.2.3. MAGNITUD MW – AUTOMÁTICA	28
4.2.4. ERRORES PERMISIBLES	29
4.2.5. ASIGNACIÓN DE PESOS (PONDERACIÓN) DE ONDAS P Y S	30

4.2.6.	LOCALIZACIÓN CON UNA SOLA ESTACIÓN	30
4.3.	RENDIMIENTO	31
4.4.	REPROCESAMIENTO.....	33
5.	COMANDOS Y PROGRAMAS IMPORTANTES	35
5.1.	REINICIO DE MÓDULOS.....	35
5.2.	FILTROS	37
5.3.	MECANISMOS FOCALES	39
5.4.	PLOTEAR EPICENTRO.....	41
5.5.	EXTRAER EVENTOS DE LA BASE DE DATOS (COLLECT).....	42
5.5.1.	COLLECT.....	42
5.5.2.	REPORT.....	44
5.5.3.	SELECT	45
5.6.	CONVERTIR FORMAS DE ONDA DE MINISEED O SEISAN A ASCII	46
5.7.	EXTRAER FORMAS DE ONDA (WAVETOOL)	48
5.8.	CONSULTAR ARCHIVOS DE RESPUESTA DE ESTACIONES	49
5.9.	CONSULTAR MODELOS DE VELOCIDAD.....	51
5.10.	RELACIÓN VP/VS.....	52
5.11.	CURVAS DE PETERSON	53
5.12.	RELACIÓN GUTENBERG – RICHTER	56
6.	BIBLIOGRAFÍA.....	57

Figuras

Figura 1. Movimiento del suelo cerca de superficie, de los cuatro tipos de ondas sísmicas.....	9
Figura 2. Amplitud máxima para el cálculo de las magnitudes.	10
Figura 3. Mapa de Estaciones REDSW.	13
Figura 4. Formato de caracterización de estaciones en SEISAN.	14
Figura 5. Terminal.	15
Figura 6. Elección de fecha e intervalo en MULPLT.	16
Figura 7. Elección de estaciones en MULPLT.	16
Figura 8. Trazas /señales de las estaciones.	16
Figura 9. Opciones de ploteo en MULPLT.	17
Figura 10. Proceso de “corte” de trazas en MULPLT.	17
Figura 11. Utilización del comando “dirf”.	18
Figura 12. Selección de sismo cortado en MULPLT.	18
Figura 13. Proceso de guardado de sismos en la base local.	19
Figura 14. Búsqueda de eventos de la base local en EEV.	19
Figura 15. Elección de las componentes de una estación.	19
Figura 16. Proceso de “zoom in” de trazas.	20
Figura 17. Visualización de las componentes de una estación.	20
Figura 18. Descripción “zoom in”.	21
Figura 19. Visualización de un “zoom in”.	21
Figura 20. Marcación onda P impulsiva, con polaridad negativa.	22
Figura 21. Marcación onda S.	22
Figura 22. Marcación amplitud.	22
Figura 23. Localización y errores calculados, a partir del marcado de fases y amplitudes.....	23
Figura 24. Visualización marcaciones manuales y del sistema SEISAN.	23

Figura 25. Ingreso a la base de datos PRE__ y copia de la ruta de un archivo s-file correspondiente a un evento.	24
Figura 26. Programa “PUEBLOS”.	25
Figura 27. Vista de una única componente y selección de comando “SPEC”.	26
Figura 28. Elección de ventana de tiempo de acuerdo a la amplitud.	27
Figura 29. Vista del desplazamiento en SEISAN.	27
Figura 30. Marcaciones en los cambios de la onda más clara para el cálculo de Mw.	28
Figura 31. Errores permisibles.	29
Figura 32. Ventana de tiempo y asignación de fase para, localización por azimut.	31
Figura 33. Elección de fecha y hora en MULPLT para el ploteo de trazas.	32
Figura 34. Trazas / Señales de las estaciones.	32
Figura 35. Señal caída por aproximadamente 6 minutos de una estación.	33
Figura 36. Ingreso a base de datos PRE__, para los eventos de mayo de 2013.	33
Figura 37. Evento a reprocesar.	34
Figura 38. Listado de sismos presente en PRE__ para mayo de 2013.	34
Figura 39. Información de los módulos.	35
Figura 40. Selección de ID de proceso a detener remotamente.	36
Figura 41. Selección de ID de proceso a reiniciar remotamente.	36
Figura 42. Traza sin ningún filtro aplicado.	38
Figura 43. Traza de la Figura 39 con filtro “v”.	38
Figura 44. Traza de la Figura 39 con filtro “b”.	38
Figura 45. Programa FPFIT.	39
Figura 46. Ploteo de la solución del mecanismo focal de un sismo.	40
Figura 47. Ploteo de la solución del mecanismo focal de un sismo con estaciones.	40
Figura 48. Visualización del mapa de localización del epicentro.	41
Figura 49. Visualización del epicentro en Google Maps.	41
Figura 50. Selección de fecha de inicio de recolección de eventos, COLLECT.	42
Figura 51. Selección de fecha final de recolección de eventos, COLLECT.	42
Figura 52. Ubicación del archivo en la Carpeta Personal.	43
Figura 53. Ejemplo de un archivo compacto.	43

Figura 54. Ejemplo de un archivo completo.	43
Figura 55. Selección de opciones, programa REPORT.	44
Figura 56. Ejemplo del archivo report.out con las opciones seleccionadas.	44
Figura 57. Descripción pasos 1 a 5, del programa SELECT.	45
Figura 58. Comando “cd” para selección de carpetas.	46
Figura 59. Copia de nombre de archivo de forma de onda.	46
Figura 60. Separación de archivo de forma de onda en formato SEISAN.	47
Figura 61. Comando “ll”, “rm” y “dirf”, para conversión de formas de ondas.	47
Figura 62. Ejemplo de archivos de forma de onda en ASCII.	48
Figura 63. Selección de componentes y tiempos de lectura, WAVETOOL.	49
Figura 64. Lista de los archivos de respuesta de un evento.	50
Figura 65. Formato de archivo de respuesta SEISAN.	50
Figura 66. Formato de archivo de respuesta GSE.	51
Figura 67. Formato de archivo de modelo de velocidad.	52
Figura 68. Elección de parámetros para cálculo de la relación Vp/Vs.	53
Figura 69. Resultados del cálculo de la relación Vp/Vs.	53
Figura 70. Formato de archivo "spec.par".	54
Figura 71. Análisis del programa SPEC para un sismo.	55
Figura 72. Ploteo final del programa SPEC, promedio del valor Q.	55
Figura 73. Ploteo final del programa bvalue.	56

T ablas

Tabla 1. Características de las estaciones de la REDSW.	14
Tabla 2. Teclas para asignación de Pesos, según sistema operativo.	30
Tabla 3. Filtros en SEISAN.	37

MANUAL BÁSICO DE ANÁLISIS Y PROCESAMIENTO DE DATOS MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SOFTWARE SEISAN

Autor(es): Mario Amilkar Hernández Obregón¹², Jhonattan Fernández Córdoba¹³, Juan Sebastián Bermúdez Rubio¹⁴.

Resumen. Este documento contiene una explicación de los procesos, comandos y programas más utilizados en el Observatorio Sismológico del Suroccidente Colombiano, para el análisis y procesamiento de datos sísmicos. En una primera parte de este documento se explica de manera general el funcionamiento del sistema SEISAN, la estructura del sistema y los principales programas que lo conforman. En la segunda parte se tratan algunos de los conceptos claves en el campo de la sismología, entre ellos, las ondas sísmicas, magnitudes de los sismos, localizaciones sísmicas, tipos de sismos. La tercera parte, es una introducción general sobre el Observatorio Sismológico del Suroccidente, y el tipo de instrumentación con la que este cuenta, para finalmente abordar todo lo correspondiente al procesamiento en SEISAN (localización epicentral, cálculo de magnitudes, profundidades), además de programas y comandos complementarios de análisis de la sismicidad, como los relativos a mecanismos focales, relaciones de velocidad entre ondas o relativos a parámetros de sismicidad específicos de una zona como los de la relación Gutenberg - Richter.

Palabras Clave: Seisan, procesamiento, sismicidad, ondas sísmicas, comandos.

¹ Observatorio Sismológico del Suroccidente Colombiano. Universidad del Valle. Santiago de Cali.

² Correo-e: hernandez.mario@correounivalle.edu.co

³ Correo-e: jhonattan.fernandez@correounivalle.edu.co

⁴ Correo-e: juan.sebastian.bermudez@correounivalle.edu.co

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA SEISAN

El sistema de análisis sísmico SEISAN es un paquete informático interactivo que permite la obtención de valores importantes en el campo de la sismología como lo son magnitudes, profundidades, localizaciones, mapas, mecanismos focales, parámetros espectrales, planos de falla, catálogos sísmicos y otros parámetros, que se obtienen mediante la asignación de las fases u ondas de cuerpo en los sismogramas registrados. En el presente documento se explica el funcionamiento de las características, programas y funciones más implementadas en el Observatorio Sismológico y Geofísico del Suroccidente Colombiano (OSSO) del sistema SEISAN, con el objetivo de facilitar el uso y entendimiento del mismo.

El sistema SEISAN está localizado en subdirectorios dentro de un directorio principal denominado **SEISMO**, los principales subdirectorios del sistema son los siguientes:

- **REA:** En este subdirectorio se encuentran a forma de base de datos parámetros básicos calculados de los eventos sísmicos, además de los archivos de lectura de los sismos.
- **WOR:** Directorio de trabajo del usuario.
- **TMP:** Almacenamiento temporal de archivos.
- **PRO:** Programas, códigos fuente y ejecutables.
- **LIB:** Librerías y subrutinas.
- **INC:** Incluye archivos para programas y subrutinas en los subdirectorios **PRO** y **LIB**.
- **COM:** Procedimiento de comandos.
- **DAT:** Archivos predeterminados y parámetros, por ejemplo, coordenadas de estaciones.
- **WAV:** Archivos de formas de ondas digitales.
- **CAL:** Archivos de calibración del sistema.
- **INF:** Contiene documentación e información, en este a su vez se encuentra un archivo denominado *seisan.all* en el que se haya una descripción detallada de los contenidos de cada subdirectorio.
- **ISO:** Información macrosísmica.
- **SUP:** Archivos y programas suplementarios.

La base de datos del sistema SEISAN está compuesta por los subdirectorios **REA** y **WAV**, los subdirectorios más relacionados al software por su parte son los siguientes: **PRO**, **LIB**, **INC** y **COM**. Dentro de la diversidad de programas que contiene el sistema SEISAN se destacan las siguientes:

- **MULPLT:** es el programa general de análisis sísmico que SEISAN maneja, desde acá se pueden plotear y visualizar las trazas tanto almacenadas como en tiempo real registradas por las estaciones del observatorio. Con el programa MULPLT se pueden seleccionar fases y amplitudes, determinar azimut de llegada y hacer análisis espectral.

Es importante mencionar que este programa puede ser utilizado desde EEV o individualmente.

- **EEV:** programa interactivo utilizado para navegar en la base de datos y de esta manera encontrar, modificar o eliminar un evento en específico.
- **FK Y PFIT:** programas que permiten calcular la velocidad aparente y el ‘back azimuth’ utilizando los datos de una red local/regional.
- **HYP:** programa encargado de la localización del hipocentro, además puede localizar eventos telesísmicos mediante la implementación del modelo IASP91, azimuts observados y velocidades aparentes.
- **EPIMAP:** permite realizar mapas epicentrales y perfiles hipocentrales.
- **BUL:** con este programa podemos generar boletines registrando parámetros como hipocentro y lectura de fases.

2. CONCEPTOS BÁSICOS

2.1. ONDAS SÍSMICAS

Las rocas de la Tierra cuentan con propiedades elásticas, por lo cual, al ser comprimidas y dilatadas por fuerzas aplicadas a las mismas, estas vibran y se deforman, los daños y movimientos de los terremotos son el resultado de tres tipos básicos de ondas elásticas. Las **ondas de cuerpo**, que se subdividen en ondas primarias y secundarias, y las **ondas de superficie**.

Las **ondas primarias** u **ondas P**, son las más rápidas de las ondas de cuerpo, pueden transmitirse tanto en roca sólida, como las montañas de granito, o en materiales líquidos, como el magma volcánico o el agua de los océanos; el movimiento de las ondas P es igual al de las ondas de sonido ya que comprimen y dilatan el medio a medida que se propagan (Bolt, 1930, pág. 21). Por otra parte, las **ondas secundarias** también denominadas **ondas S**, deforman la roca lateralmente en ángulo recto a su dirección de propagación, y no pueden propagarse a través de líquidos.

Las ondas de superficie se pueden dividir también en dos tipos (ondas Rayleigh y Love), cuyo movimiento está restringido a la superficie del suelo. En la Figura 1 se ilustra el patrón de movimiento del suelo cerca de superficie para los cuatro tipos de ondas antes descritos.

Figura 1. Movimiento del suelo cerca de superficie, de los cuatro tipos de ondas sísmicas. Fuente: Bolt, 1976.

2.3. LOCALIZACIÓN

La localización hace referencia al cálculo de parámetros de los eventos sísmicos tales como la longitud, latitud, profundidad, hipocentro, epicentro, hora exacta de ocurrencia y cercanía tanto a capitales como a otros lugares de referencia. El hipocentro o foco sísmico indica el punto al interior de la Tierra en el cual se da origen al movimiento sísmico, mientras el epicentro se refiere al punto en la superficie que se proyecta verticalmente desde el hipocentro, generalmente el epicentro es el lugar donde el sismo se siente con mayor intensidad.

La localización de los sismos se realiza a partir de la medida del tiempo de llegada de las fases P y S en varias estaciones, estas medidas permiten determinar una hora de origen del sismo, y conociendo la posición de las estaciones, además de las velocidades de propagación de las Ondas P y/o S, se puede determinar la distancia de la estación al foco sísmico (radio) y de esta manera localizar el epicentro, SEISAN realiza todos estos cálculos una vez se han procesado las señales (trazas) de las distintas estaciones donde se registre el evento.

2.4. TIPOS DE SISMOS

Los sismos pueden producirse por eventos naturales o generados por el hombre, entre los eventos sísmicos producto de la acción del hombre están los eventos controlados, como las explosiones o el ruido cultural (tráfico, industria, construcciones) y los eventos inducidos, tales como los temblores en minas, inducidos por embalses y la inyección de fluidos. En cuanto a los eventos naturales estos pueden clasificarse en relación a su origen o mecanismo de generación y/o profundidad.

2.4.1. SISMOS TECTÓNICOS

Estos son producidos por las interacciones de las placas tectónicas, ya sea cerca a los límites conocidos de estas (interplaca) o lejanos a estos límites (intraplaca), se subdividen de acuerdo al tipo de interacción de las placas y la profundidad en:

- ***Sismos de subducción someros***, que se presentan en este tipo de bordes de placas a profundidades no mayores a los 40 km.
- ***Sismos de subducción profundos*** que ocurren por la interacción de la subducción y la zona de fricción (interplaca), a profundidades mayores a los 40 km.
- ***Sismos interplaca de profundidad intermedia*** que se generan en la placa subducida, pero no por la fricción entre placas sino por fracturas en la placa que penetra, y se dan a profundidades desde los 70 km y generalmente menos de 500 km

- **Sismos de zonas de acreción** los cuales se presentan en este tipo de fronteras (los prismas de acreción son una gran masa de sedimentos que se acumula en los bordes convergentes de placas tectónicas en zonas de subducción), generalmente su profundidad es menor a 20 km.
- **Sismos de fallas de transcurrencia** que se presentan en este tipo de bordes, comúnmente no exceden los 30 km de profundidad.
- **Sismos corticales intracontinentales** que se presentan en fallas no directamente relacionadas con las interacciones entre placas, la profundidad de este tipo de sismos no excede el grosor de la placa.

2.4.2. SISMOS VOLCANO – TECTÓNICOS

Los sismos volcánicos se originan como resultado del movimiento de fluidos y gases, además de la generación de fracturas o colapso de cavidades, producto de las salidas o ascenso de magma. Los sismos volcánicos no tienden a superar los 6.0 grados en las escalas de magnitud, además de que suelen presentarse en forma de “enjambre sísmico”, es decir, una secuencia de numerosos sismos agrupados en el tiempo, con un tamaño similar y la misma zona epicentral.

2.4.3. SISMOS DE COLAPSO

Esta clase de sismos se pueden producir por derrumbamiento del techo y/o paredes de cavernas o minas, son sismos leves por lo cual solo se perciben en sitios cercanos al evento.

2.5. MECANISMOS FOCALES

Según (Muñoz-Martín & Vicente, 2010) la solución del mecanismo focal de un sismo es el resultado del análisis de las formas de las ondas sísmicas generadas por un terremoto registradas en una serie de estaciones sísmicas en forma de sismogramas. La caracterización precisa del mecanismo focal de un terremoto proporciona información muy importante sobre la orientación del posible plano de falla y su movimiento.

La determinación de los mecanismos focales de los sismos se puede realizar desde métodos diferentes, en los que principalmente se utiliza las polaridades de las Ondas P para determinar la orientación y posible movimiento de los planos de falla, aunque dependiendo del método puede ser necesaria información adicional. (Buforn, 1994) indica que los métodos en los que la información del sismograma utilizada es mínima como en el caso del método de “Polaridades de la onda P” solo permiten conocer la orientación de los ejes principales de esfuerzos y planos de falla, pero no brindan tanto detalles sobre el proceso de fractura, como si es el caso de métodos más complejos como en el caso del método de “Inversión del tensor momento sísmico”.

3. RED SISMOLÓGICA DEL SUROCCIDENTE COLOMBIANO

La Red Sismológica del Suroccidente Colombiano (REDSW), es la red de instrumentación perteneciente al Observatorio Sismológico del Suroccidente Colombiano (OSSO), de esta red se reciben las señales y/o datos necesarios para el procesamiento de la información sísmica de la región a partir de las estaciones sismológicas que la conforman.

La REDSW fue fundada en 1987, y fue reestructurada en 2008 con tecnología digital para el monitoreo de la actividad sísmica del suroccidente colombiano que se considera una de las regiones con mayor actividad sísmica del país.

En la actualidad, cuenta con tres estaciones en propiedad ubicadas en el departamento del Valle del Cauca (Ver Figura 3).

Figura 3. Mapa de Estaciones REDSW. Fuente: Elaboración propia.

3.1. TIPO DE INSTRUMENTACIÓN Y CARACTERÍSTICAS

El sistema SEISAN, presenta información sobre el tipo de instrumentación y las características de las estaciones, en el formato de la Figura 4, en el cuál:

1. Hace referencia al nombre de la estación, en este caso NIMA. Cada nombre es generalmente una abreviación del lugar, municipio o zona en donde esté instalada la estación.

2. Es un conjunto de 3 letras que corresponden al canal de la estación, es decir, describe el tipo de sensibilidad, el tipo de sensor y la componente del sensor respectivamente. Para la primera letra referente al tipo de sensibilidad es importante mencionar que es medido en frecuencia y pueden existir diferentes tipos:

- ✓ E (Cortos períodos) de 80-200 Hz.
- ✓ e (Extremadamente cortos períodos).
- ✓ H (Banda ancha) de 80-800 Hz.
- ✓ B y S de 1-80 Hz.

Para la segunda letra referente al tipo de sensor se denomina con una N cuando la señal proviene de un acelerómetro o con la letra H cuando proviene de un sismómetro. En cuanto a la tercera letra se designa Z para la componente vertical, N para la componente norte-sur y E para la componente este-oeste.

3. Muestra la localización de la red.

4. Especifica a quién le pertenece la red, en este caso UV hace referencia a la Universidad del Valle.

Figura 4. Formato de caracterización de estaciones en SEISAN. Fuente: Elaboración propia.

En la Tabla 1 se muestra información sobre las estaciones que actualmente son propiedad del Observatorio Sismológico del Suroccidente Colombiano:

Tabla 1. Características de las estaciones de la REDSW.

DPTO.	MUNICIPIO	NOMBRE DE LA ESTACIÓN	ID	LAT. (°)	LONG (°)	ALT (m)	ESTADO	TIPO DE ESTAC.	TIPO DE SENSOR	TIPO DE DIGITALIZADOR	CANALES	NÚMERO DE CANALES	AGENCIA
Valle	Roldanillo	CALIMA	CLMA	3,8685	-76,5821	1480	Inactiva	Permanente	Episensor FBA ES-T	QUANTERRA Q330S	HNZ	3	UV
Valle	Dagua	HORQUETA	HORQ	3,4829	-76,6234	2298	Activa	Permanente	SERCELL L4C-3D	QUANTERRA Q330S	SHZ	3	UV
Valle	Palmira	NIMA	NIMA	3,5442	-76,1976	1480	Activa	Permanente	Episensor FBA ES-T	QUANTERRA Q330S	HNZ	3	UV

4. PROCESAMIENTO DE DATOS

El procesamiento de datos es el proceso mediante el cual se utiliza la información digital que se recibe de las distintas estaciones sismológicas, a partir de estos datos se pueden hallar parámetros tales como localización y magnitud de sismos que hayan ocurrido, se puede hacer seguimiento del correcto funcionamiento y llegada de las trazas de las estaciones. El procesamiento de los datos es una de las principales funciones realizadas por los analistas dentro del OSSO, llevar bien a cabo este procedimiento es de vital importancia para obtener veracidad y fundamento en los análisis que posteriormente se realizan, así como también realizar una eficaz comunicación de la información de la sismicidad a la comunidad.

4.1. TERMINAL

El terminal es una interfaz (Ver Figura 5) que permite comunicarse con el sistema SEISAN, es decir, recibe y reconoce los comandos necesarios del sistema SEISAN y los programas que hacen parte de este que se mencionan en el apartado de “**Descripción General del Software**”, los cuales son necesarios para que el procesamiento se lleve a cabo.

Figura 5. Terminal. Fuente: Elaboración propia.

4.2. PROCESAMIENTO DE SISMOS

Para el procesamiento de sismos, el procedimiento a seguir es el siguiente:

1. Abrir una terminal.
2. Escribir el comando “**mulplt + Enter**”, y escribir el comando “**arc + Enter**”.
3. Escribir la fecha de la cual se va a procesar el sismo, indicando el año, mes y día como se observa en el siguiente ejemplo (**20171115**); debe escribirse la fecha sin espacios y al darle “**Enter**” se debe escoger un intervalo de tiempo en minutos (Ver Figura 6).

```
marioher@hefesto:~$ mulplt
Filename, number, filenr.lis (all)
Continuous SEISAN data base: cont
Large SEED volume: conts
Archive: arc
Make a choice

arc
Give start time, yyyymmddhhmmss
20171115
Interval in min
30
```

Figura 6. Elección de fecha e intervalo en MULPLT. Fuente: Elaboración propia.

4. Después de escoger el intervalo, se abre una ventana para escoger las estaciones que se desean procesar, al presionar la tecla “a” se seleccionan automáticamente todas las estaciones disponibles, y luego se debe presionar la tecla “o” o dar clic con el mouse en el botón de “OK”, para proceder con las trazas (Ver Figura 7).

SELECT DATABASES, FILLED OUT BOXES INDICATE SELECTION

ARMBC	1	BBAC	2	BBAC	3	CAP2	4	CAP2	5	CLMA	6	CRU	7	CRU	8	CUM	9	CUM	
DBB		DBB		GARC		GARC		GR1C		GR1C		GUY		GUY2C		GUY2C		HEL	
HEL		HORQ		MAL		MAL		MAN1C		MAP		MAP		NIMA		ORTC		ORTC	
PAL		PAL		PIZC		PIZC		POP2		POP2		PRA		PTA		PTA		PTLC	
RAC01		RAC02		RAC03		RAC04		RAC05		RAC06		RAC07		RAC08		RAC09		RAC10	
RAC11		RAC12		RAC13		RAC14		RAC2C		SOL		SOL		TOL		TUM		TUM	
YOT		YOT		DK		NO		ALL	a	OK	o	NONE	n						

Figura 7. Elección de estaciones en MULPLT. Fuente: Elaboración propia.

5. En la ventana que se abre, se observan las trazas de las estaciones que se seleccionaron anteriormente (Ver Figura 8), en esta ventana se puede avanzar o retroceder, según se requiera con las teclas “f” y “Shift + b” respectivamente.

Figura 8. Trazas /señales de las estaciones. Fuente: Elaboración propia.

Al desplazarse por primera vez en las trazas, en la terminal se solicita escoger una opción para plotear las siguientes trazas, escogeremos la opción “0 + Enter + Enter” (Ver Figura 9).

```
Traces not found
no data for RAC14 HNE UV 00
Error: Cannot open file: /net/sw/waveform/MSEED/UV/RAC14/RAC14.UV.00.HNN.2017.32
0 (No such file or directory)
Traces not found
no data for RAC14 HNN UV 00
Error: Cannot open file: /net/sw/waveform/MSEED/UV/RAC14/RAC14.UV.00.HNZ.2017.32
0 (No such file or directory)
Traces not found
no data for RAC14 HNZ UV 00
Number of archive channels with data:          94

Plot options: Interactive picking          Return
Multi trace plot on screen, def (0)
Multi trace plot on screen          (1)
Multi trace plot on screen+laser(2)
Multi trace plot on laser          (3)
Continuoues on screen          (4)
Continuoues on screen + laser    (5)
Continuoues on laser          (6)
Stop                                (q)

0
Low and high cut for filter, return for no filter
```

Figura 9. Opciones de ploteo en MULPLT. Fuente: Elaboración propia.

6. Al avanzar a través de las trazas, el objetivo es encontrar un evento sísmico. Una vez se ha encontrado el sismo, con el ratón se debe dar clic en el botón “Menú” y luego en “Out”, para cortar la traza y poder procesarla en los siguientes pasos. Luego de cortar la traza, se presiona la tecla “q” para salir (Ver Figura 10).

Figura 10. Proceso de “corte” de trazas en MULPLT. Fuente: Elaboración propia.

7. En la terminal abierta o en una nueva si se prefiere, se escribe el comando “**dirf + (año del sismo)***”, en el ejemplo de la Figura 11 se corta un sismo de noviembre del 2017 por lo cual se debe escribir en la terminal **dirf 2017***, luego de escribir el comando se listan todos los sismos cortados correspondientes a la fecha escogida.

```
marioher@hefesto:~$ dirf 2017*
# 1 2017-11-16-0047-59M.OSSO__058
marioher@hefesto:~$
```

Figura 11. Utilización del comando “dirf”. Fuente: Elaboración propia.

8. En la misma terminal volvemos a escribir el comando “**mulplt + Enter**”, en lugar de escribir el comando “**arc**”, se escribe el número del sismo que cortamos, para este ejemplo solo hay un sismo, por tanto, escribimos el número “**1**”. Como en anteriores pasos se debe escoger una opción para el ploteo de las trazas, se elige nuevamente el “**0 + Enter + Enter**” (Ver Figura 12).

```
marioher@hefesto:~$ dirf 2017*
# 1 2017-11-16-0047-59M.OSSO__058
marioher@hefesto:~$ mulplt
Filename, number, filenr.lis (all)
Continuous SEISAN data base: cont
Large SEED volume: conts
Archive: arc
Make a choice
1
Read headers from files:
2017-11-16-0047-59M.OSSO__058

Plot options: Interactive picking      Return
Multi trace plot on screen, def (0)
Multi trace plot on screen          (1)
Multi trace plot on screen+laser (2)
Multi trace plot on laser           (3)
Continuoues on screen               (4)
Continuoues on screen + laser       (5)
Continuoues on laser                (6)
Stop                                 (q)
```

Figura 12. Selección de sismo cortado en MULPLT. Fuente: Elaboración propia.

9. Al abrirse la ventana con las trazas, se procede a registrar el sismo, para lo cual se debe presionar la tecla “**p**”, una vez se presione la ventana de la terminal se abre automáticamente, aquí se debe elegir el tipo de evento que vamos a procesar, si el sismo es local se presiona “**1 + Enter**”. Seguido se debe escribir el código del operador, que en el caso del OSSO corresponde a las iniciales del nombre completo en letras minúsculas del analista, para finalizar se escribe “**, + Enter**”, de esta manera se guarda el sismo temporalmente en la base local (Ver Figura 13).

```

ENTER EVENT TYPE L,R OR D
Second. optional character for event ID (e.g. E)
Third optional character for model ID (e.g. J) l
Give operator code (max 4 char)
maho
Give 2-5 letter data base, ,, for local dir, return for default base
,,
    
```

Figura 13. Proceso de guardado de sismos en la base local. Fuente: Elaboración propia.

10. En una nueva terminal se procede a calcular los parámetros del sismo que se guardó anteriormente en la base local para ello es necesario procesar el evento desde EEV, escribiendo el comando “**eev + Enter**”, y el código del operador (Ver Figura 14).

Figura 14. Búsqueda de eventos de la base local en EEV. Fuente: Elaboración propia.

En el caso de que en la base local se encuentren varios sismos, se debe presionar la tecla “**Enter**” hasta encontrar el evento que es de interés en el momento, una vez se haya encontrado, se debe escribir el comando “**po + Enter**”, en la ventana que se abre es donde se realiza la designación de ondas y amplitudes.

11. Se seleccionan las componentes de una de las estaciones que registre el sismo, para ello se da clic en el nombre de la estación que se encuentra en la parte izquierda de la ventana. En la Figura 15 se muestra un ejemplo de selección de las tres componentes de la estación *GUY2C*.

Figura 15. Elección de las componentes de una estación. Fuente: Elaboración propia.

12. Para facilitar el marcado de las ondas, se puede realizar un “zoom in” o acercamiento a las trazas, dando un clic en el área de las trazas, cercano a donde comienza el registro del sismo en la estación seleccionada, y otro clic cercano a donde se visualiza que se termina el registro del sismo, como se observa en la Figura 16.

Figura 16. Proceso de "zoom in" de trazas. Fuente: Elaboración propia.

* La visualización será similar a la presente en la Figura 17, se observa que únicamente aparecen las componentes de la estación escogida en anteriores pasos (Ver Figura 16):

Figura 17. Visualización de las componentes de una estación. Fuente: Elaboración propia.

Se pueden realizar más acercamientos, que permitan marcar las ondas de manera aún más clara, simplemente se repite el procedimiento anterior, pero en este caso el clic se hará en un área menor que contenga el área de visualización, que sea de interés, como se muestra en la Figura 18.

Figura 18. Descripción “zoom in”. Fuente: Elaboración propia.

La visualización en este caso se hace en el área de la onda P (Ver Figura 19).

Figura 19. Visualización de un “zoom in”. Fuente: Elaboración propia.

13. La marcación de ondas y amplitudes se explica de forma detallada en el apartado de “**Marcación de Ondas y Amplitudes**” que se encuentra más adelante en el presente manual. La marcación de acuerdo a lo explicado en el apartado mencionado, deberá ser similar a la de la Figura 20, Figura 21 y Figura 22.

Figura 20. Marcación onda P impulsiva, con polaridad negativa. Fuente: Elaboración propia.

Figura 21. Marcación onda S. Fuente: Elaboración propia.

Figura 22. Marcación amplitud. Fuente: Elaboración propia.

14. Al terminar de marcar la amplitud y las ondas P y S, se repiten los pasos del 11 al 13 con un mínimo de 3 estaciones. Es conveniente señalar que entre más estaciones se procesen, la localización del evento será más precisa.

* Para salir de la ventana de marcación de amplitud, se presiona la tecla “t”, y para retornar a las trazas de todas las estaciones disponibles “Shift + W”.

15. Al terminar de marcar un mínimo de 3 estaciones, se presiona la tecla “I”, así el sistema en una nueva ventana mostrará la localización del sismo, y otros parámetros cómo los errores entre las marcaciones hechas por el operador y las realizadas por SEISAN (Ver Figura 23).

date	hran	sec	lat	long	depth	no	m	rms	damp	erln	erlt	erdp	
171116	056	7.28	449.31N	76	8.5W	94.1	8	0.33	0.000	4.9	5.3	8.0	
stn	dist	azm	aln	w	phas	calcphs	hrmn	tsec	t-obs	t-cal	res	wt	dt
PAL	18	300.4168.3	0	P	PG	056	20.0	12.74	13.06	-0.33	1.00	10	
PAL	18	300.4168.3	0	S	SG	056	30.3	23.04	22.86	0.17	1.00	23	
MAN1C	95	75.0	0	IAML		056	41.7	34.5					
MAN1C	95	75.0131.6	0	P	PG	056	25.4	18.11	18.31	-0.21	1.00	5	
MAN1C	95	75.0131.6	0	S	SG	056	38.9	31.64	32.05	-0.41	1.00	10	
GUY2C	97	62.6131.1	0	P	D PG	056	26.7	19.40	18.76	0.64	1.00	8	
GUY2C	97	62.6131.1	0	S	SG	056	40.2	32.95	32.83	0.12	1.00	11	
GUY2C	97	62.6	0	IAML		056	43.4	36.1					
ORTC	142	135.4119.4	0	P	PG	056	29.8	22.52	22.71	-0.19	0.94	10	
ORTC	142	135.4119.4	0	S	SG	056	47.2	39.96	39.74	0.22	0.94	22	
ORTC	142	135.4	0	IAML		056	48.6	41.3					
MAN1CHZ	hdist:	133.6	amp:	27055.7	T:	0.3	ml =	5.0					
GUY2CHZ	hdist:	135.1	amp:	5097.3	T:	0.7	ml =	4.3					
ORTC HZ	hdist:	170.3	amp:	2677.8	T:	0.3	ml =	4.2					
2017 1116 0056 7.3 L 4.822 -76.141 94.1 R50 4 0.3 4.5LR50													
OLD: 1116 047 60.0 L													
Return to continue													
U to update													

Figura 23. Localización y errores calculados, a partir del marcado de fases y amplitudes.

Fuente: Elaboración propia.

16. Para continuar con otras estaciones o corregir las que ya se habían marcado, en la ventana anteriormente descrita, se dará un “Enter”. En la Figura 24 se observa, que ya únicamente no solo se muestran las marcaciones de los parámetros manuales, sino que aparecen también los parámetros calculados por el sistema (en azul), estas guías pueden servir de base para la corrección de las marcaciones manuales que se hayan realizado.

Figura 24. Visualización marcaciones manuales y del sistema SEISAN. Fuente: Elaboración propia.

17. Al terminar de marcar todas las estaciones que registran el sismo, se presiona nuevamente el comando de localización “I”, en la nueva ventana que abre el sistema se utiliza el comando “u + Enter”, el cual actualiza la información del sismo, antes de actualizar el sistema solicita confirmar, para lo cual se utiliza el comando “y + Enter”, luego de actualizar se abrirá la ventana de las trazas, para salir de esta ventana se presiona la tecla “q”.

18. En la terminal que quedará abierta, se escribe el comando “ami + Enter”, luego se debe introducir una ventana de tiempo, para lo cual el comando es el siguiente “10,0 + Enter + Enter”. De esta manera el sistema calculará la magnitud Mw automáticamente, y para finalizar se actualiza nuevamente la información del sismo con los comandos “u + Enter”, y “y + Enter”.

19. Seguido en la terminal se utiliza nuevamente el comando “po + Enter”, en la nueva ventana con las trazas que se abre se presiona la tecla “p”, en la ventana siguiente el sistema pedirá confirmar, para aceptar se escribe el comando “y + Enter”, y nuevamente el comando “y + Enter”, de ahí se debe indicar en qué base de datos se registrará el sismo, para ser guardado en la base de datos del Observatorio se debe escribir “PRE__ + Enter + Enter”, con lo que el sismo ya quedará guardado en la base de datos denominada “PRE__”.

20. En una nueva terminal se ingresa a la base de datos de PRE__, para ello se utiliza el comando “eev” y a diferencia de cuando se ingresa a la base de datos local, se debe escribir además la fecha del sismo, en este caso el comando sería “eev 20171116 + Enter”, luego se digita el código de operador, y al dar “Enter” se listará el primer sismo en orden cronológico que se encuentre en la base de datos PRE__ para la fecha escogida, si el sismo que es de interés no es el primero que se lista, se presiona “Enter” el número de veces que sea necesario hasta que se ubique el sismo que es de interés, una vez se encuentre el sismo se utiliza el comando “tt”, el cual muestra la ruta de acceso al archivo correspondiente al sismo en cuestión, la cual se selecciona con el mouse (Ver Figura 25).

```

marioher@rea: ~
marioher@rea:~$ eev 20171116

Give operator code, max 4 characters
maho
2017 11 Reading events from base PRE__ 100
# 88 16 Nov 2017 0:56 7 L 4.805 -76.123 96.5 .40 4.6LR50 14 ? tt

File name: /net/sw/seismo/v10.4/REA/PRE__ /2017/11/16-0055-29L.S201711
2017 1116 056 7.1 L 4.805 -76.123 96.5 R50 14 .40 4.6LR50 4.4WRSO 1
# 88 16 Nov 2017 0:56 7 L 4.805 -76.123 96.5 .40 4.6LR50 14 ? █

```

Figura 25. Ingreso a la base de datos PRE__ y copia de la ruta de un archivo s-file correspondiente a un evento.
Fuente: Elaboración propia.

21. Por último en una nueva terminal se escribe el comando “**pueblos**” se agrega un espacio y se pega la ruta del archivo s-file, seleccionada en el anterior paso, se oprime “**Enter**”, con lo que en esta terminal, se mostrará la ubicación del sismo, magnitudes ML y MW, entre otra información, para finalizar se presiona el comando “**Control + C**” (Ver Figura 26).


```
marioher@rea: ~
marioher@rea:~$ pueblos /net/sw/seismo/v10.4/REA/PRE_/2017/11/16-0055-29L.S201711
11

El sfile de trabajo es : /net/sw/seismo/v10.4/REA/PRE_/2017/11/16-0055-29L.S201711
0
Distancia = 3.91 Km
Orientación = AL SUR-OESTE
Departamento = VALLE DEL CAUCA
Municipio= ANSERMANUEVO
Tipo Centro poblado= DEL CORREGIMIENTO MUNICIPAL
Centro Poblado= EL BILLAR
Magnitud = 4.6 ML | 4.4 MW
Capital más cercana= PEREIRA a 42.11 Km
Distancia de REDSW al Evento = 165.55 Km
R.M.S = 0.40
Ingrese los reportes de sentido en...
Por defecto escriba "NO SE REPORTA COMO SENTIDO"

^C
marioher@rea:~$
```

Figura 26. Programa “PUEBLOS”. Fuente: Elaboración propia.

4.2.1. MARCACIÓN DE ONDAS Y AMPLITUDES

Cuando estemos realizando la designación de las ondas y de las amplitudes, se deben tener en cuenta las siguientes especificaciones.

a) ONDA P

Se marca únicamente en la componente Z, es decir, la componente vertical de las estaciones. Teóricamente existen diferentes formas de llegada de la onda P, en el OSSO el interés al momento del procesamiento se centra en la distinción entre impulsivas y emergentes. Las ondas impulsivas son aquellas que al ser registradas superan tres veces el ruido instrumental de las estaciones, por el contrario, las ondas emergentes son aquellas que no superan tres veces el ruido instrumental.

Para las **ondas impulsivas** se oprime la tecla “**1**” poniendo el cursor sobre la zona correspondiente de la traza y además de esto dependiendo si la llegada es comprensiva (la onda supera al ruido instrumental por encima de este) o distensiva (la onda supera el ruido instrumental por debajo de este), se debe posicionar el cursor: por encima de la traza cuando la onda es comprensiva, y por debajo cuando es distensiva. Para las **ondas emergentes** simplemente se marca la tecla “**2**” sobre la zona correspondiente de la traza.

b) ONDA S

Se marca en cualquiera de las dos componentes restantes, generalmente se marca en donde la traza sea más clara y se vea una forma tipo ‘cono’ con mayor exactitud. Para designar la onda S basta con oprimir la tecla “8” justo sobre la zona determinada de la traza en donde llega la onda S, en estaciones con una sola componente la onda S, puede ser marcada en algunos casos en la componente vertical.

c) LA AMPLITUD MÁXIMA

Se marca una vez designadas las ondas de cuerpo S y P, para esto es necesario oprimir la letra “t”; al oprimir dicha letra SEISAN abre una ventana únicamente mostrando la componente vertical de la estación; seguidamente se realiza un acercamiento a la zona en donde a simple vista se vea el pico más grande. Para ello se debe oprimir “w”, luego dar clic en una zona dentro de la traza y otro clic fuera de la traza (por encima), teniendo en cuenta que ambos clics encierren la zona que a simple vista contenga el pico más grande, para remover la respuesta del sistema y mostrar un movimiento terrestre “sintético”, se debe repetir el proceso las veces que sea necesario.

Finalmente, se oprime el comando “Shift + a” y la amplitud será establecida automáticamente. En caso de no estar de acuerdo con la designación automática, se puede cambiar oprimiendo “a” sobre el pico superior y de nuevo “a” sobre el pico inferior de la onda que según su criterio contenga la amplitud máxima; de esta manera la anterior amplitud asignada por el sistema quedará borrada y se asignará la amplitud considerada por el analista.

4.2.2. MAGNITUD MW – MANUAL

1. Al procesar un sismo, se marcan todas las fases y amplitudes de manera normal, y al abrir la vista de las componentes de una única estación, se presiona la tecla “t” con la cual se mostrará únicamente la componente vertical de la estación escogida, luego se presiona la “s”, opcionalmente se puede ingresar dando clic en **Menú** y **Spec** (Ver Figura 27).

Figura 27. Vista de una única componente y selección de comando “SPEC”. Fuente: Elaboración propia.

2. El sistema solicitará que se escoja una ventana de tiempo, para ello se debe dar un clic atrás de donde se haya marcado la máxima amplitud y otro clic por delante, la duración de esta ventana de tiempo dependerá de la fuente (Ver Figura 28).

Figura 28. Elección de ventana de tiempo de acuerdo a la amplitud. Fuente: Elaboración propia.

3. Al seleccionar la ventana de tiempo, el sistema presentará una serie de opciones, se debe elegir la opción “Displacement”, oprimiendo la tecla “d”, al hacerlo en algunas ocasiones puede que el sistema pida que se confirme, si la máxima amplitud está relacionada a la onda p o s, se escribe “p o s + Enter” según sea el caso, después se mostrará una ventana similar a la de la Figura 29.

Figura 29. Vista del desplazamiento en SEISAN. Fuente: Elaboración propia.

4. En esta ventana dónde la onda debe presentarse sin contaminación lo que se busca es identificar con precisión las frecuencias de esquina, que corresponde a los cambios tanto en frecuencia como en amplitud, la marcación de las frecuencias de esquina se realiza, oprimiendo clic con el mouse en los sitios que identifique el operador corresponden a la ubicación de las frecuencias de esquina (Ver Figura 30).

Figura 30. Marcaciones en los cambios de la onda más clara para el cálculo de M_w .

Fuente: Elaboración propia.

5. Al finalizar se presiona la tecla “**F**” para que el sistema haga los cálculos y guarde los resultados del momento sísmico, las dimensiones de la fuente de ruptura, entre otros, a partir de la amplitud espectral la cual depende de las dimensiones de la fuente, y los espectros de amplitudes.
6. Se realiza el procedimiento, con todas las estaciones que lo permitan, y se actualiza el sismo, de esta manera se habrá calculado la magnitud M_w de manera manual.

4.2.3. MAGNITUD M_w – AUTOMÁTICA

1. En EEV, se procede a buscar el evento que previamente se debió haber procesado, y se encuentre guardado ya sea en la base local o en PRE__, una vez se encuentre el evento se escribe el comando “**ami + Enter**”.
2. Se especifica una ventana de tiempo, actualmente se maneja un valor por defecto de 10,0, sin embargo, esto depende del tipo de evento sísmico, para especificar este valor se escribe “**10,0 + Enter**”.
3. El sistema solicita que se especifique si se utilizará el espectro de la onda P o de la onda S, para elegir el espectro de la onda P se escribe el comando “**p + Enter**”, para el espectro de la onda S simplemente se presiona la tecla “**Enter**”.

4. En la terminal se mostrará el resultado del cálculo de la magnitud Mw, entre otros parámetros asociados al proceso, para guardar los resultados debe de actualizarse el sismo con el comando “u + Enter + Enter”.

4.2.4. ERRORES PERMISIBLES

Cuando se realizan procedimientos como el procesamiento o reprocesamiento de las señales sísmicas, siempre se debe tener en cuenta los errores entre la designación de las ondas P y S, marcadas manualmente y las que indica el sistema. SEISAN permite visualizar 4 tipos de errores.

- ✓ **RMS o Error medio cuadrático:** mide la cantidad promedio de error que hay entre dos conjuntos de datos, en otras palabras, compara el valor predicho (SEISAN) y el valor observado por el analista. El RMS debe ser menor a 0.5 para comprobar si el procedimiento realizado es permisible o no.
- ✓ **ERDP o Error en profundidad:** debe ser menor a 10.
- ✓ **ERLT o Error en latitud:** debe ser menor a 10.
- ✓ **ERLN o Error en longitud:** debe ser menor a 10.

Los errores se visualizan en la pantalla al presionar la tecla “I” con las trazas abiertas y marcadas. Una vez oprimida la tecla “I” los errores se observan en la parte superior derecha como se evidencia en la Figura 31.

date	hrmn	sec	lat	long	depth	no	m	rms	damp	erln	erlt	erdp	
171116	056	7.28	449.31N	76	8.5W	94.1	8	3	0.33	0.000	4.9	5.3	8.0
stn	dist	azm	aln	w	phas	calcp	h	t	t-obs	t-cal	res	wt	dt
PAL	18	300.4	168.3	0	P	PG	056	20.0	12.74	13.06	-0.33	1.00	10
PAL	18	300.4	168.3	0	S	SG	056	30.3	23.04	22.86	0.17	1.00	23
MAN1C	95	75.0		0	IAML		056	41.7		34.5			
MAN1C	95	75.0	131.6	0	P	PG	056	25.4	18.11	18.31	-0.21	1.00	5
MAN1C	95	75.0	131.6	0	S	SG	056	38.9	31.64	32.05	-0.41	1.00	10
GUY2C	97	62.6	131.1	0	P	D PG	056	26.7	19.40	18.76	0.64	1.00	8
GUY2C	97	62.6	131.1	0	S	SG	056	40.2	32.95	32.83	0.12	1.00	11
GUY2C	97	62.6		0	IAML		056	43.4		36.1			
ORTC	142	135.4	119.4	0	P	PG	056	29.8	22.52	22.71	-0.19	0.94*10	
ORTC	142	135.4	119.4	0	S	SG	056	47.2	39.96	39.74	0.22	0.94*22	
ORTC	142	135.4		0	IAML		056	48.6		41.3			
MAN1CHZ	hdist:		133.6	amp:		27055.7	T:	0.3	ml =	5.0			
GUY2CHZ	hdist:		135.1	amp:		5097.3	T:	0.7	ml =	4.3			
ORTC HZ	hdist:		170.3	amp:		2677.8	T:	0.3	ml =	4.2			
2017	1116	0056	7.3	L	4.822	-76.141	94.1	RSO	4	0.3	4.5	LSRSO	
OLD:	1116	047	60.0	L									

Return to continue
U to update

Figura 31. Errores permisibles. Fuente: Elaboración propia.

4.2.5. ASIGNACIÓN DE PESOS (PONDERACIÓN) DE ONDAS P Y S

A la marcación de una fase se le puede asignar una ponderación o peso, el proceso de asignación de los pesos consiste en mover el cursor cerca de la selección de onda que se quiere ponderar y presiona una de las teclas de 0-9 de acuerdo con el tipo de peso que se quiere anexar a la fase (Ver Tabla 2).

Tabla 2. Teclas para asignación de Pesos, según sistema operativo.

PESO	LINUX	WINDOWS
1	!	!
2	@	"
3	#	#
4	\$	\$
5	%	\$
6		&
7	&	/
8	*	(
9	()
0)	=

Fuente: (Ottemöller & Havskov, 2019)

Es necesario tener en cuenta que, si las fases se ponderan debido a una gran distancia o un mal ajuste, es posible que no se calcule una ubicación, incluso si hay más de tres estaciones disponibles.

Cuando los pesos son utilizados por el usuario: Se calculan utilizando el número de peso de estilo **HIPOT1**, 0 a 4, leídos con cada fase, donde 0 corresponde a $W_1 = 1.0$, 1 a $W_1 = 0.75$, 2 a $W_1 = 0.5$, 3 a $W_1 = 0.25$ y 4 a $W_1 = 0$. El tiempo incierto es **9** lo que significa que no se usa el tiempo absoluto, sino la diferencia entre P-S.

4.2.6. LOCALIZACIÓN CON UNA SOLA ESTACIÓN

El procedimiento para la localización con azimut en SEISAN es el siguiente:

1. Se debe tener abierta las vistas de las tres componentes de la estación con la cual se calculará el azimut, en esta vista oprimimos la tecla “t”, que mostrará la vista de una única componente.
2. En esta vista se oprime la tecla “h”, y se escoge una ventana de tiempo alrededor de la llegada de la onda P, en la esquina inferior izquierda se mostrarán los valores de azimut, velocidad aparente, y correlación.

Figura 32. Ventana de tiempo y asignación de fase para, localización por azimut. Fuente: Elaboración propia.

3. Se ubica el mouse antes de la llegada de la onda P en la traza de la parte superior de la ventana, es decir, aquella que se mostró en el paso 1 al oprimir la tecla “t”, y se oprime la tecla “i”, para guardar el azimut en esta fase.
4. Para salir de esta vista se oprime la tecla “t”, y luego se oprime la tecla “I” para hacer los cálculos de localización del evento, y observar los errores. En caso de ser necesario se puede repetir todo el proceso, cambiando la ventana de tiempo escogida, de modo que la correlación sea el mayor valor positivo posible.

4.3. RENDIMIENTO

El rendimiento es un procedimiento cuyo objetivo es revisar el buen funcionamiento de la instrumentación sísmica, es decir, verificar que las señales (trazas) entrantes de las distintas estaciones sea continuas y no tenga ningún tipo de interrupción. Este se realiza de la siguiente manera:

1. Abrir una terminal.
2. Escribir el comando “**mulpt + Enter**” y escribir el comando “**arc + Enter**”.

3. Escribir la fecha de la cual se necesite hacer rendimiento en el siguiente formato (Año, mes, día, hora, minuto y segundo), como se observa en el siguiente ejemplo debe escribirse la fecha y hora sin espacios (Ver Figura 33).

```
marioher@hefesto:~$ mulplt
Filename, number, filenr.lis (all)
Continuous SEISAN data base: cont
Large SEED volume: conts
Archive: arc
Make a choice
arc
Give start time, yyyyymmddhhmmss
20180427060000
```

Figura 33. Elección de fecha y hora en MULPLT para el ploteo de trazas. Fuente: Elaboración propia.

4. Se digita el intervalo en minutos con el que aparecerán las trazas (30 minutos).

5. Se abrirá una ventana con las trazas (Ver Figura 34), oprimiendo la letra “f” se muestran las trazas de adelante, mientras que con el comando “Shift + b” se muestran las trazas anteriores.

Figura 34. Trazas / Señales de las estaciones.

*** En la parte inferior se muestran guías cada 5 minutos que sirven de referencia.**

Así pues, al recorrer las trazas se debe registrar en las bitácoras la cantidad de minutos que estuvieron activas las señales, así como también la cantidad de minutos que estuvieron fuera de

línea para cada una de las estaciones registradas. En la Figura 35, se muestra el ejemplo de la señal de una estación caída.

Figura 35. Señal caída por aproximadamente 6 minutos de una estación. Fuente: Elaboración propia.

4.4. REPROCESAMIENTO

Reprocesar permite revisar los sismos guardados y procesados anteriormente, con el objetivo de mejorar los cálculos de ciertos parámetros como magnitud, profundidad y localización. El procedimiento de reprocesamiento es el siguiente:

1. Abrir la terminal.
2. Escribir el comando “**eev + (Fecha que necesitamos reprocesar)**”, en el ejemplo se observa cómo sería el proceso de reprocesamiento para los eventos ocurridos en mayo del 2013 (**201305**) (Ver Figura 36).

```
marioher@hefesto:~$ eev 201305
```

Figura 36. Ingreso a base de datos **PRE__**, para los eventos de mayo de 2013. Fuente: Elaboración propia.

3. El sistema solicitará que se introduzca el código de operador (iniciales del nombre del analista).
4. En la terminal se lista el primer sismo correspondiente a la fecha elegida, para reprocesar este sismo se debe escribir el comando “**po + Enter**”, así aparecerán las fases y amplitudes que fueron marcadas anteriormente y que se van a corregir y/o mejorar (Ver Figura 37).

Figura 37. Evento a reprocesar. Fuente: Elaboración propia.

5. Se marcan fases, amplitudes y se actualizan los datos del reprocesamiento de igual manera que en el procesamiento, al finalizar si se desea continuar con el siguiente sismo en el listado de la fecha escogida se debe oprimir la tecla “**Enter**”, estando en la terminal (Ver Figura 38).

```

marioher@rea: ~
marioher@rea:~$ eev 201305

Give operator code, max 4 characters
maho
2013 5 Reading events from base PRE__ 42
# 1 1 May 2013 11:44 58 L 5.846 -77.607 11.9 0.2 2.4LR50 3 ?
# 2 6 May 2013 17:50 20 L 1.916 -76.969 23.5 0.0 2.2LR50 2 ?
    
```

Figura 38. Listado de sismos presente en PRE__ para mayo de 2013. Fuente: Elaboración propia.

5. COMANDOS Y PROGRAMAS IMPORTANTES

A continuación, se presentan algunos de los comandos y programas que tienen relevancia para el procesamiento de las señales sísmicas, y que permiten conocer aspectos más a profundidad sobre los sismos presentes en las bases de datos.

5.1. REINICIO DE MÓDULOS

El reinicio de los módulos es un proceso que permite controlar las estaciones de forma remota, en caso de que se necesite detener o reiniciar una estación, el proceso se puede realizar accediendo a estas con el siguiente paso a paso:

1. Se abre una terminal.
2. Se escribe el comando “`ssh -x -p2222 redsw@192.168.84.102`”.
3. Se digita la contraseña “**123456**” (No aparecerá ningún carácter en pantalla).
4. Se digita el comando “`status`”, que proporciona información de los módulos, como se muestra en la Figura 39:

```

Startstop Version:      v7.8 2015-06-01

  Process  Process      Class/   CPU
  Name     Id       Status  Priority Used  Argument
  -----  -
startstop  2338     Alive   ??/ 0  00:01:23 startstop_unix.d
wave_serverV 2339     Alive   ??/ 0  00:35:42 wave_serverV.d
ew2mseed   2340     Alive   ??/ 0  00:03:20 ew2mseed.d
slink2ew   2341     Stop    ??/ 0  00:00:00 slink2ew_RSNC.d
slink2ew   45823    Alive   ??/ 0  00:00:05 slink2ew_RAC06.d
q3302ew    31657    Alive   ??/ 0  00:00:42 q3302ew_HORQ.d
q3302ew    48273    Alive   ??/ 0  00:00:12 q3302ew_CLMA.d
q3302ew    2345     Alive   ??/ 0  00:16:44 q3302ew_NIMA.d
export_scn1 10746    Alive   ??/ 0  00:11:25 export_scn1_REDSW.d
export_scn1 2347     Alive   ??/ 0  00:00:29 export_scn1_bogota.d
import_generic 2452     Stop    ??/ 0  00:00:00 import_generic_RAC06.d
k2ew_tcp   2466     Stop    ??/ 0  00:00:00 k2ew_tcp_RAC03.d
k2ew_tcp   8512     Zombie  ??/ 0  00:00:00 k2ew_tcp_RAC04.d
k2ew_tcp   2351     Stop    ??/ 0  00:00:00 k2ew_tcp_RAC07.d
k2ew_tcp   2354     Stop    ??/ 0  00:00:00 k2ew_tcp_RAC08.d
k2ew_tcp   9255     Alive   ??/ 0  00:00:00 k2ew_tcp_RAC11.d
k2ew_tcp   2354     Stop    ??/ 0  00:00:00 k2ew_tcp_RAC12.d

redsw@gea:~$ █
  
```

Figura 39. Información de los módulos. Fuente: Elaboración propia.

5. Si se necesita detener un módulo, se escribe el comando “`stopmodule + (Y el número de ID del módulo a detener)`” (Ver Figura 40).

```

Startstop Version:      v7.8 2015-06-01

  Process  Process  Status  Class/  CPU
  Name     Id       Status  Priority Used  Argument
  -----  -
startstop  2338    Alive   ??/    0 00:01:23 startstop_unix.d
wave_serverV 2339    Alive   ??/    0 00:35:42 wave_serverV.d
ew2mseed   2340    Alive   ??/    0 00:03:20 ew2mseed.d
slink2ew   2341    Stop    ??/    0 00:00:05 slink2ew_RSNC.d
slink2ew   45823   Alive   ??/    0 00:00:05 slink2ew_RAC06.d
q3302ew    31657   Alive   ??/    0 00:00:42 q3302ew_HORQ.d
q3302ew    48273   Alive   ??/    0 00:00:12 q3302ew_CLMA.d
q3302ew    2345    Alive   ??/    0 00:16:44 q3302ew_NIMA.d
export_scn1 10746   Alive   ??/    0 00:11:25 export_scn1_REDSW.d
export_scn1 2347    Alive   ??/    0 00:00:29 export_scn1_bogota.d
import_generic 2452    Stop    ??/    0 00:00:00 import_generic_RAC06.d
k2ew_tcp   2466    Stop    ??/    0 00:00:00 k2ew_tcp_RAC03.d
k2ew_tcp   8512    Zombie  ??/    0 00:00:00 k2ew_tcp_RAC04.d
k2ew_tcp   2351    Stop    ??/    0 00:00:00 k2ew_tcp_RAC07.d
k2ew_tcp   2354    Stop    ??/    0 00:00:00 k2ew_tcp_RAC08.d
k2ew_tcp   9255    Alive   ??/    0 00:00:00 k2ew_tcp_RAC11.d
k2ew_tcp   2354    Stop    ??/    0 00:00:00 k2ew_tcp_RAC12.d

redsw@gea:~$ stopmodule 8512
    
```

Figura 40. Selección de ID de proceso a detener remotamente. Fuente: Elaboración propia.

6. Pasados 30 segundos como mínimo, se debe revisar si el comando funcionó, utilizando nuevamente el comando “**status**”.
7. Por el contrario si lo que se necesita es reiniciar un módulo, se utiliza el comando “**restart + (Y el ID del módulo a reiniciar)**” (Ver Figura 41):

```

Startstop Version:      v7.8 2015-06-01

  Process  Process  Status  Class/  CPU
  Name     Id       Status  Priority Used  Argument
  -----  -
startstop  2338    Alive   ??/    0 00:01:23 startstop_unix.d
wave_serverV 2339    Alive   ??/    0 00:35:43 wave_serverV.d
ew2mseed   2340    Alive   ??/    0 00:03:20 ew2mseed.d
slink2ew   2341    Stop    ??/    0 00:00:05 slink2ew_RSNC.d
slink2ew   45823   Alive   ??/    0 00:00:05 slink2ew_RAC06.d
q3302ew    31657   Alive   ??/    0 00:00:42 q3302ew_HORQ.d
q3302ew    48273   Alive   ??/    0 00:00:13 q3302ew_CLMA.d
q3302ew    2345    Alive   ??/    0 00:16:45 q3302ew_NIMA.d
export_scn1 10746   Alive   ??/    0 00:11:25 export_scn1_REDSW.d
export_scn1 2347    Alive   ??/    0 00:00:29 export_scn1_bogota.d
import_generic 2452    Stop    ??/    0 00:00:00 import_generic_RAC06.d
k2ew_tcp   2466    Stop    ??/    0 00:00:00 k2ew_tcp_RAC03.d
k2ew_tcp   9434    Dead    ??/    0 00:00:00 k2ew_tcp_RAC04.d
k2ew_tcp   2351    Stop    ??/    0 00:00:00 k2ew_tcp_RAC07.d
k2ew_tcp   2354    Stop    ??/    0 00:00:00 k2ew_tcp_RAC08.d
k2ew_tcp   9645    Dead    ??/    0 00:00:00 k2ew_tcp_RAC11.d
k2ew_tcp   2354    Stop    ??/    0 00:00:00 k2ew_tcp_RAC12.d

redsw@gea:~$ restart 9434
    
```

Figura 41. Selección de ID de proceso a reiniciar remotamente. Fuente: Elaboración propia.

8. Se realiza el mismo procedimiento del paso 6.
9. Al terminar se escribe el comando “**exit**”.

5.2. FILTROS

Las trazas sísmicas son una combinación tanto del ruido y la señal deseada (representación de las características geológicas), para mejorar la relación entre señal – ruido y por ende la visualización de las trazas existen diferentes técnicas, ya sean filtros de frecuencia, filtros inversos o filtros de velocidad (Ahmed, 2015).

SEISAN utiliza filtros tipo ‘Butterworth’ en dominio del tiempo con el objetivo de disminuir o aumentar el período de registro según se requiera, estos filtros pueden ser de 4 o 8 polos, y de tres tipos principalmente: pasa baja: solo muestran frecuencias por debajo de un valor indicado, pasa alta: muestran únicamente frecuencias por encima del valor indicado y pasabanda: que muestran las frecuencias en un rango específico (Ottemöller & Havskov, 2019).

Generalmente los filtros se ejecutan hacia adelante en función del tiempo, lo que puede generar un desfase en la llegada de la onda P, por lo que se recomienda realizar el marcado de fases sin la utilización de filtros, los filtros sin embargo pueden utilizarse de manera bidireccional, es decir, hacia atrás y adelante en función del tiempo, para esto solo basta con presionar la tecla de acceso rápido de cada filtro dos veces.

Entre los filtros disponibles en SEISAN los de más uso al momento de procesar tanto en *mulplt* o en *eev*, son los del comando “**v**” o “**b**”, el filtro “**v**” funciona en frecuencias de 1.0 a 5.0 Hz, mientras el filtro “**b**” funciona en frecuencias de 5.0 a 10.0 Hz. La Tabla 3 muestra los filtros disponibles en SEISAN y los rangos de frecuencia de estos, para utilizar un filtro se debe presionar la letra correspondiente al filtro (ya sea 1 o 2 veces) y escoger la ventana de tiempo que se desea filtrar.

Tabla 3. Filtros en SEISAN.

Tecla de acceso	Frecuencia
z:	0,01 – 0,1 Hz
x:	0,1 – 1,0 Hz
v:	1,0 – 5,0 Hz
;	2,0 – 4,0 Hz
b:	5,0 – 10,0 Hz
n:	10,0 – 15,0 Hz
m:	15,0 – 23,0 Hz

En la Figura 42, Figura 43 y Figura 44 se evidencia un evento sísmico y la utilización de los filtros **v** y **b**, en la esquina superior derecha, al aplicarse un filtro aparece la frecuencia de filtrado, el número de polos y el números de pases (hacia adelante o bidireccional).

Figura 42. Traza sin ningún filtro aplicado. Fuente: Elaboración propia.

Figura 43. Traza de la Figura 39 con filtro "v". Fuente: Elaboración propia.

Figura 44. Traza de la Figura 39 con filtro "b". Fuente: Elaboración propia.

5.3. MECANISMOS FOCALES

1. Se debe tener un sismo que se encuentre localizado y cuya profundidad sea coherente, de manera tal que se puedan evitar errores en el cálculo del mecanismo focal.
2. En la terminal se ubica el sismo, usando el comando “**eev + (Fecha del sismo)**”, seguidamente el sistema pedirá el código de operador, finalmente cuando se encuentre el sismo de interés, se escribe el comando “**fp + Enter + Enter**”, que utilizará uno de los programas que integra SEISAN para hallar planos de falla, en este caso el programa a utilizar será **FPFIT** (Ver Figura 45).

```

marioher@rea: ~
marioher@rea:~$ eev 20171116

Give operator code, max 4 characters
maho
2017 11 Reading events from base PRE__ 100
# 88 16 Nov 2017 0:56 7 L 4.805 -76.123 96.5 .40 4.6LRS0 14 ? fp

**** now locating with hyp as a preparation ****

/net/sw/seismo/v10.4/REA/PRE_/2017/11/16-0055-29L.S201711
Number of spectra available and number used in average 10 10
# 0 2017 1116 0056 7.1 L 4.805 -76.123 96.4 RSO 14 0.4 4.6LRS0 4.3WRSO
If location not ok, result might be unpredictable
Return to continue (y=return/N)

Number of phases 14
Fpfit uses 3-letter LOWER-CASE commands, which can be followed by
parameters in free-format, or which display current values & generate prompts.
Type "hel" for information on available commands.
yes? # ORIGIN TIME LOCATION DEPTH MAG DDR DIP RAKE CNVRG
-----
1 20 STN DIST AZ TOA PRMK HRMN PSEC TPOBS 102 68 -82
MULTIPLE SOLUTION 30 90 -138
yes? =====

Fit 0.000
Errors in strike, dip and rake 17.0 9.0 17.0

.... updating database with FPFIT fault plane solution
# 88 16 Nov 2017 0:56 7 L 4.805 -76.123 96.5 .40 4.6LRS0 14 ? █

```

Figura 45. Programa FPFIT. Fuente: Elaboración propia.

3. En este caso se encontraron múltiples soluciones para el mecanismo focal, por lo que el programa automáticamente guardará la mejor solución. Para plotear la solución se utiliza el comando “**fo + Enter**”. En la Figura 46 se ilustra la solución al mecanismo focal de un sismo.

Figura 46. Ploteo de la solución del mecanismo focal de un sismo. Fuente: Elaboración propia.

4. Si se desea plotear la solución añadiendo el nombre de las estaciones según su polaridad, puede hacerse utilizando el comando “**f + Enter**”, y después escoger la opción “**-1**” (Ver Figura 47).

Figura 47. Ploteo de la solución del mecanismo focal de un sismo con estaciones. Fuente: Elaboración propia.

5.4. PLOTEAR EPICENTRO

1. Se identifica el sismo de interés que previamente fue procesado, para ello se hace uso del comando “**eev + (Fecha del sismo)**”. Una vez identificado el sismo en EEV, se utiliza el comando “**map**”, este comando mostrará en una nueva ventana un mapa simple de la localización del epicentro del sismo (Ver Figura 48), con algunas opciones para navegar.

Figura 48. Visualización del mapa de localización del epicentro. Fuente: Elaboración propia.

2. Otro comando a utilizar para el ploteo de epicentros es “**gmap**” el cual guardará la localización del epicentro en un archivo tipo *html*, llamado por defecto “**gmap.html**”, en la ubicación “/net/sw/seismo/v10.4/WOR”, este archivo se abrirá en el navegador, y desde ahí se puede interactuar con las distintas opciones que incluye Google Maps (Ver Figura 49).

Figura 49. Visualización del epicentro en Google Maps. Fuente: Elaboración propia.

5.5. EXTRAER EVENTOS DE LA BASE DE DATOS (COLLECT)

5.5.1. COLLECT

El comando COLLECT permite recolectar todos los eventos sísmicos de las bases de datos, en un periodo determinado, su uso es el siguiente:

1. Escribir el comando “**collect**” desde una terminal, luego si los eventos que se requieren están en la base local se debe oprimir “**,, + Enter**”, si se encuentran en la base PRE__, simplemente se debe oprimir la tecla “**Enter**”.
2. Se debe especificar una fecha de inicio de recolección, se puede especificar desde el año, mes e incluso día que se requiera, en el ejemplo se seleccionan los datos desde enero de 2013 (Ver Figura 50), por ello el comando es “**201301 + Enter**”.


```
marioher@rea:~$ collect
Base name, ,, for local directory, name of index file
or return for default base

Start time : 201301
```

Figura 50. Selección de fecha de inicio de recolección de eventos, COLLECT. Fuente: Elaboración propia.

3. Lo siguiente será especificar la fecha de recolección final, como en el anterior paso, se puede especificar desde el año, mes hasta el día, la fecha final de este ejemplo es diciembre de 2017 (**201712 + Enter**) (Ver Figura 51).


```
marioher@rea:~$ collect
Base name, ,, for local directory, name of index file
or return for default base

Start time : 201301
End time, return for end of month: 201712
```

Figura 51. Selección de fecha final de recolección de eventos, COLLECT. Fuente: Elaboración propia.

4. El sistema preguntará si se desea un archivo compacto (Ver Figura 53) o uno completo, que incluya, además de los datos generales de los sismos, como fecha, hora, localización, profundidad y magnitudes, las estaciones marcadas, los errores y el tiempo de marcado de las fases de estas (Ver Figura 54). Para seleccionar el archivo completo se debe seleccionar la opción “**y + Enter**” de lo contrario la opción es “**n + Enter**”.
5. El archivo final estará ubicado en la carpeta personal, con el nombre por defecto “**collect.out**” (Ver Figura 52).

Figura 52. Ubicación del archivo collect.out en la Carpeta Personal. Fuente: Elaboración propia.

2013	1	2	1650	39.0	L	4.056	-76.228129.7	RSO	9	0.5	4.7	LR	SO	4.4	WR	SO	1
2013	1	4	0457	56.1	L	5.094	-78.197 93.6	RSO	4	0.3	2.3	LR	SO	2.5	WR	SO	1
2013	1	4	1743	7.1	L	2.161	-75.635 0.0	RSO	3	0.3	2.6	LR	SO	2.7	WR	SO	1
2013	1	5	0212	22.3	L	4.633	-77.541 73.5	RSO	5	0.3	2.4	LR	SO	2.7	WR	SO	1
2013	1	5	0315	32.3	L	4.798	-76.596 68.8	RSO	5	0.3	1.8	LR	SO	2.3	WR	SO	1
2013	1	5	1404	59.1	L	4.754	-76.128107.4	RSO	5	0.3	2.6	LR	SO	3.0	WR	SO	1
2013	1	9	0805	35.2	L	2.459	-77.583 89.8	RSO	8	0.3	3.1	LR	SO	3.3	WR	SO	1
2013	1	9	1226	24.4	L	1.061	-79.162103.5	RSO	5	0.3	3.5	LR	SO	3.8	WR	SO	1
2013	112	0857	7.7	L	3.809	-76.920 64.8	RSO	4	0.2	1.8	LR	SO	2.3	WR	SO	1	
2013	116	0150	20.7	L	4.444	-76.191137.8	RSO	6	0.3	3.1	LR	SO	3.3	WR	SO	1	
2013	116	0535	53.9	L	3.880	-76.097117.1	RSO	4	0.3	1.7	LR	SO	2.0	WR	SO	1	
2013	117	0805	1.3	L	3.708	-76.000 0.9	RSO	5	0.3	2.0	LR	SO	2.3	WR	SO	1	
2013	118	1042	52.1	L	4.447	-76.202 2.9	RSO	3	0.0	1.4	LR	SO	1.6	WR	SO	1	
2013	119	0237	44.9	L	5.184	-77.543 98.5	RSO	4	0.2	2.7	LR	SO	3.7	WR	SO	1	
2013	119	0811	5.1	L	7.271	-77.431107.0	RSO	3	0.2	3.3	LR	SO	4.1	WR	SO	1	

Figura 53. Ejemplo de un archivo compacto, COLLECT. Fuente: Elaboración propia.

2013 02-10-1320-41M.OSSO_026																	6
OLDACT:UP	18-04-16	15:44	OP:vhb	STATUS:													3
OLDACT:UP	18-04-16	15:43	OP:vhb	STATUS:													3
OLDACT:UP	18-04-16	15:42	OP:vhb	STATUS:													3
OLDACT:REG	18-04-16	15:40	OP:vhb	STATUS:													3
OLDACT:UP	18-04-16	15:49	OP:vhb	STATUS:													3
OLDACT:UP	18-04-16	15:46	OP:vhb	STATUS:													3
OLDACT:UP	18-04-16	15:45	OP:vhb	STATUS:													3
STAT SP	IPHASH	D	HRMM	SECON	CODA	AMPLIT	PERI	AZIMU	VELO	AIN	AR	TRES	W	DIS	CAZ7		
PAL	HZ	EP		1321	36.60					94		0.1310		111	144		
PAL	HN	ES		1321	49.55					94		-0.0810		111	144		
PAL	HZ	IAML		1321	53.12		348.7	0.12						111	144		
HEL	HZ	EP		1321	43.53					56		-0.18	9	158	71		
HEL	HN	ES		1322	2.42					56		0.11	9	158	71		
HEL	HZ	IAML		1322	3.44		15.8	0.62						158	71		

Figura 54. Ejemplo de un archivo completo, COLLECT. Fuente: Elaboración propia.

5.5.2. REPORT

El comando REPORT permite a partir del archivo completo generado mediante COLLECT extraer datos que sean de interés, y que no se seleccionan por defecto en el archivo compacto.

1. Para utilizar este comando se abre una terminal y se escribe “**report collect.out + Enter**”
2. El sistema dará la opción de escoger las opciones que saldrán en el archivo resultante, para seleccionarlas solo se debe escribir una “**X**” debajo de la opción escogida, como se muestra en la Figura 55.

```
marioher@rea: ~
marioher@rea:~$ report collect.out
Below is shown parameters which can be chosen for output.
A return will chose all, placing any character under a field
will chose that parameter in the output. Each field starts
with a capital letter and ends within the following blank.
The order of the output can be changed by placing a number
under the field and fields will be written out in the order
of the numbers. E after time, lat, lon and dep are errors,
L E is distance and event id s, F is both fix flags and A is
agency for magnitude.
The following example shows that Mc, Depth(Dep) and Time with
error are selected and written out in given order.
Date TimeE L E LatE LonE Dep E F Aga Nsta Rms Gap McA MLA MbA MsA MwA Fp Spec Macro Loca
30 45                20                10
Date TimeE L E LatE LonE Dep E F Aga Nsta Rms Gap McA MLA MbA MsA MwA Fp Spec Macro Loca
x          x x x   x   x          x   x x   x          x          x          x
```

Figura 55. Selección de opciones, programa REPORT. Fuente: Elaboración propia.

3. El archivo final se denominará “**report.out**”, estará ubicado en la carpeta personal, y su visualización será parecida a la de la Figura 56.

Year	Date	L	E	Latitud	Longitud	Depth	NST	RMS	GAP	Ml	Mw
2013	1 2	L		4.056	-76.228	129.7	9	0.5	136	4.7	4.4
2013	1 4	L		5.094	-78.197	93.6	4	0.3	306	2.3	2.5
2013	1 4	L		2.161	-75.635	0.0	3	0.3	267	2.6	2.7
2013	1 5	L		4.633	-77.541	73.5	5	0.3	276	2.4	2.7
2013	1 5	L		4.798	-76.596	68.8	5	0.3	215	1.8	2.3
2013	1 5	L		4.754	-76.128	107.4	5	0.3	118	2.6	3.0
2013	1 9	L		2.459	-77.583	89.8	8	0.3	128	3.1	3.3
2013	1 9	L		1.061	-79.162	103.5	5	0.3	313	3.5	3.8
2013	112	L		3.809	-76.920	64.8	4	0.2	137	1.8	2.3
2013	116	L		4.444	-76.191	137.8	6	0.3	150	3.1	3.3
2013	116	L		3.880	-76.097	117.1	4	0.3	214	1.7	2.0
2013	117	L		3.708	-76.000	0.9	5	0.3	193	2.0	2.3
2013	118	L		4.447	-76.202	2.9	3	0.0	153	1.4	1.6
2013	119	L		5.184	-77.543	98.5	4	0.2	197	2.7	3.7

Figura 56. Ejemplo del archivo report.out con las opciones seleccionadas. Fuente: Elaboración propia.

5.5.3. SELECT

El programa SELECT permite extraer eventos de bases de datos, aplicando diferentes criterios para su selección, los pasos para utilizar el programa son los siguientes:

1. Abrir una terminal y escribir el comando “**select**”.
2. Especificar el nombre de la base de datos de la cual se extraerán los eventos, por defecto con la tecla “**Enter**” seleccionará la base de datos PRE__.
3. Seleccionar el tipo de eventos presentes en la base de datos, en el caso de PRE__, se selecciona la opción “s” que indica que la base está compuesta por s-files.
4. Seleccionar el rango de tiempo, desde el cual se seleccionarán los eventos, indicando una fecha de inicio, y de final, con el formato año, mes, día, hora, minuto y segundo, ej. 20110516180000.
5. Se presentan 24 parámetros de selección, que son posibles establecer, para escoger una opción se escribe el (**Número del parámetro + Enter**), y se siguen las indicaciones que presente la terminal para cada parámetro. En la Figura 57 se muestran los criterios de selección.

```

POSSIBLE INPUT IS:
STANDARD CAT DATA BASE: RETURN
ALTERNATIVE DATA BASE, GIVE 1-5 LETTER CODE:
FILENAME FOR ONE FILE, MUST BE 6 OR MORE CHARACTERS OR HAVE A .

Type of base: CAT (Return) or Sfiles (s):
s
Start time (blank is 1980), yyyyymmddhhmss:201101
End time, enter for end of month           :201112

PARAMETERS

1 - Fault Plane Solution
2 - Earthquake Felt
3 - Magnitude Type(s)
4 - Distance ID(s)
5 - Event ID(s)
6 - Magnitude Limits
7 - Latitude Limits
8 - Longitude Limits
9 - Depth Limits
10 - RMS Limits
11 - Number of Stations Limits
12 - Hypocenter Errors Latitude Limits
13 - Hypocenter Errors Longitude Limits
14 - Hypocenter Errors Depth Limits
15 - Minimum Number of Polarities
16 - Hypocenter Agencies
17 - Magnitude Agencies
18 - Station Codes, components, distance range and phase
19 - Polygon
20 - Use all header lines
21 - Look for wave form file names
22 - Gap range
23 - Phases

24 - Volcanic subclasses

SELECT NUMBER TO CHANGE PARAMETER, RETURN TO SEARCH: █
  
```

Figura 57. Descripción pasos 1 a 5, del programa SELECT.

6. Una vez definidos los parámetros se procede a realizar la búsqueda oprimiendo la tecla “**Enter**”.
7. En la terminal, se indican el número de eventos presentes en el intervalo escogido, y cuántos de estos cumplieron con los parámetros especificados. En la carpeta desde la cual se haya iniciado el programa, se generan 4 archivos, el archivo que contiene la información de los eventos tiene por defecto de nombre “**select.out**”.

5.6. CONVERTIR FORMAS DE ONDA DE MINISEED O SEISAN A ASCII

1. Se ubica la carpeta donde está el archivo de forma de onda que se deseamos convertir, en esta carpeta se puede dar clic derecho y “**Abrir en terminal**”, o se puede abrir directamente una terminal y utilizar el comando “**cd + La dirección de la carpeta + Enter**” como se observa en la Figura 58.


```
marioher@rea: ~/Ascii
marioher@rea:~$ cd /home/marioher/Ascii
marioher@rea:~/Ascii$
```

Figura 58. Comando “cd” para selección de carpetas. Fuente: Elaboración propia.

2. Se abre la carpeta donde se encuentra el archivo que se requiere convertir a ASCII y se copia el nombre del archivo, tal y como se muestra en la Figura 59.

Figura 59. Copia de nombre de archivo de forma de onda. Fuente: Elaboración propia.

3. En la terminal se escribe el comando “**seisei + Enter**”, que preguntará si se desea unir o separar el archivo, se elige la opción “**2 + Enter**”, seguido se selecciona el formato de salida del archivo, ya sea SEISAN o MSEED, en el ejemplo de la Figura 60 se genera un binario de SEISAN por lo que se escribe “**seisan + Enter**”, luego se pega el nombre del archivo previamente copiado y se oprime dos veces “**Enter**”.

```
marioher@rea: ~/Ascii
marioher@rea:~$ cd /home/marioher/Ascii
marioher@rea:~/Ascii$ seisei
Merge (1) or split (2) files:
2
Output format, seisan or mseed ?
seisan
Filename, # or filenr.lis for all
2017-11-15-0159-59M
```

Figura 60. Separación de archivo de forma de onda en formato SEISAN. Fuente: Elaboración propia.

- En la terminal se escribe el comando “**ll + Enter**”, luego se escribe el comando “**rm + Nombre del archivo + Enter**”, de ahí se escribe nuevamente “**ll + Enter**”, por último, se utiliza el comando “**dirf + Nombre de archivo*** (Borrando los últimos caracteres hasta los segundos)”, como se observa en la Figura 61.

```
marioher@rea: ~/Ascii
marioher@rea:~/Ascii$ ll
total 17052
drwxr-xr-x 2 marioher redsw 12288 feb 14 09:25 ./
drwxr-xr-x 26 marioher redsw 12288 feb 14 09:12 ../
-rw-rw-r-- 1 marioher redsw 17412096 feb 14 09:25 2017-11-15-0159-59M.OSSO__058
-rw-rw-r-- 1 marioher redsw 9856 feb 14 09:25 cbase.inp
-rw-rw-r-- 1 marioher redsw 709 feb 14 09:25 extract.inp
-rw-rw-r-- 1 marioher redsw 81 feb 14 09:25 extract.mes
-rw-rw-r-- 1 marioher redsw 324 feb 14 09:25 mulplt.out
-rw-rw-r-- 1 marioher redsw 0 feb 14 09:25 respfile_list.out
marioher@rea:~/Ascii$ rm 2017-11-15-0159-59M.OSSO__058
marioher@rea:~/Ascii$ ll
total 43048
drwxr-xr-x 2 marioher redsw 12288 feb 14 09:33 ./
drwxr-xr-x 26 marioher redsw 12288 feb 14 09:12 ../
-rw-rw-r-- 1 marioher redsw 9856 feb 14 09:25 cbase.inp
-rw-rw-r-- 1 marioher redsw 709 feb 14 09:25 extract.inp
-rw-rw-r-- 1 marioher redsw 81 feb 14 09:25 extract.mes
-rw-rw-r-- 1 marioher redsw 235 sep 20 09:47 filenr.lis
-rw-rw-r-- 1 marioher redsw 324 feb 14 09:25 mulplt.out
-rwxr-xr-x 1 marioher redsw 15462400 nov 15 2015 PTA.CM..HHE.2015.319*
-rwxr-xr-x 1 marioher redsw 14827520 nov 15 2015 PTA.CM..HHN.2015.319*
-rwxr-xr-x 1 marioher redsw 13737984 nov 15 2015 PTA.CM..HHZ.2015.319*
-rw-rw-r-- 1 marioher redsw 0 feb 14 09:25 respfile_list.out
marioher@rea:~/Ascii$ dirf 2017-11-15-0159*
# 1 2017-11-15-0159*
```

Figura 61. Comando “ll”, “rm” y “dirf”, para conversión de formas de ondas. Fuente: Elaboración propia.

- Se escribe el comando “**seiasc + Enter**”, se debe elegir el formato de conversión de SEISAN a ASCII, por lo que se escribe “**1 + Enter**”, por último, se escribe el comando “**filenr.lis + Enter**” con lo que se convertirán solo los archivos que se listaron en el paso anterior con el comando “dirf”.

- En la carpeta finalmente tendremos los archivos en ASCII, que se identifican por tener antepuesta una letra A en el nombre de archivo (Ver Figura 62).

Figura 62. Ejemplo de archivos de forma de onda en ASCII. Fuente: Elaboración propia.

5.7. EXTRAER FORMAS DE ONDA (WAVETOOL)

- Se abre una terminal desde el directorio en el cual se guardarán los archivos de formas de onda.
- En esta terminal se escribe el comando “**wavetool + Enter**”, el siguiente paso será indicar que trazas se desean extraer, ya sea a partir de un único archivo *s-file* o de *forma de onda*, o a partir de una lista creada con el comando “**dirf**”.
- En este paso se pide que se especifique un número de puntos para la visualización de la traza, su uso está principalmente ligado a funciones WEB, por lo que por default se define el máximo número de puntos posibles, para ello simplemente se debe presionar “**Enter**”.
- En este paso el terminal pregunta si se desea calcular algún parámetro de movimiento del suelo, las opciones son “1 – Desplazamiento”, “2 – Velocidad” y “3 – Aceleración”. Si no se desea calcular ninguno de estos parámetros se oprime “**Enter**”.
- La terminal dará la opción de escoger si aplicar un filtro Butterworth de 4 polos ya sea de pasa baja escribiendo el comando “**low + Enter**” o de pasa alta con el comando “**high + Enter**”, si no se desea aplicar un filtro se deberá presionar “**Enter**”.
- Lo siguiente será escoger los datos que se requieran de la forma de onda, si se requieren todos los datos se presiona “**y + Enter**” de lo contrario “**n + Enter**”, si se presiona la letra

“n” en la terminal se pedirá escoger el número de canales o componentes que se desee leer de todas las estaciones, cuales canales, un tiempo de inicio de lectura y una ventana de tiempo (segundos) (Ver Figura 63).

```
marioher@rea: ~
marioher@rea:~$ wavetool
Filename of s-file or waveform file, number or filename.lis
/net/sw/seismo/v10.4/REA/PRE_/2019/02/15-2029-31L.S201902
Maximum number of points in output trace,
Points are skipped to make it fit, return for all

Ground motion output (dis = 1, vel = 2, acc = 3, none = return)

Filter low and high, return for no filter

Number of wav-files          1
Number of wav-files present  1
/net/sw/seismo/v10.4/WAV/2019-02-15-2029  MINISEED
Total number of channels available:      15
Total duration:  484.010010
Select all data, y=return,n
n
Number of channels to read
4
Channel number, start time and window
1 20190215203200 180
2 20190215203200 180
3 20190215203200 180
4 20190215203200 180
```

Figura 63. Selección de componentes y tiempos de lectura, WAVETOOL.
Fuente: Elaboración propia.

* Las componentes o canales se listan primero alfabéticamente por el código de la estación, luego se listan en el caso de estaciones con tres componentes en el orden Z, N, E.

7. En este paso se debe escoger el tipo de formato del archivo de salida, las opciones son *SEISAN*, *GSE*, *GSEINT*, *SAC*, *MSEED*, *SEED*, *SEEDL*, se debe escribir el formato que se desee para el archivo en letras mayúsculas, en el caso de *SEISAN* se puede simplemente presionar la tecla “**Enter**”.
8. La terminal mostrará el nombre del archivo de salida, que estará ubicado en el directorio que definimos en el primer paso.

5.8. CONSULTAR ARCHIVOS DE RESPUESTA DE ESTACIONES

Los archivos de respuesta de las estaciones pueden ser consultados directamente en el directorio */net/sw/seismo/CAL*, en este directorio encontramos archivos que tienen el nombre codificado por el código de la estación, tipo de frecuencia, tipo de sensor, componente y la fecha del archivo de respuesta.

También se pueden consultar los archivos de respuesta de un evento en específico utilizando el comando “**get_wav + Enter**”, se indica la dirección y el nombre del archivo del evento requerido (ej. */net/sw/seismo/v10.4/REA/PRE_/2019/02/15-2029-31L.S201902 + Enter*) y por último se da “**Enter**”. Con esto se crearán 5 archivos que contienen diferente información,

la lista con las direcciones de los archivos de respuesta se encuentra en el archivo “copy_cal.out” (Ver Figura 64).


```

copy_cal.out (~/manual/response_files/get_wav) - gedit
Abrir Guardar
cp /net/sw/seismo/v10.4/CAL/HORQ_EH_Z.2016-08-03-1845 .
cp /net/sw/seismo/v10.4/CAL/HORQ_EH_N.2016-08-03-1845 .
cp /net/sw/seismo/v10.4/CAL/HORQ_EH_E.2016-08-03-1845 .
cp /net/sw/seismo/v10.4/CAL/NIMA_HN_Z.2015-11-12-1930_GSE .
cp /net/sw/seismo/v10.4/CAL/NIMA_HN_N.2015-11-12-1930_GSE .
cp /net/sw/seismo/v10.4/CAL/NIMA_HN_E.2015-11-12-1930_GSE .
cp /net/sw/seismo/v10.4/CAL/RAC08HN_Z.2015-11-12-1930_GSE .
Texto plano Anchura de la pestaña: 8 Ln 6, Col 60 INS
    
```

Figura 64. Lista de los archivos de respuesta de un evento. Fuente: Elaboración propia.

Los archivos de respuesta pueden tener diferentes formatos, entre ellos los más comunes son el formato SEISAN y el GSE.

El formato SEISAN (Ver Figura 65) contiene 4 líneas, la primera contiene información sobre el código de la estación, componente, tipo de sensor, información de la fecha (Siglo, día del año calendario, mes, día, hora, minuto, segundos), latitud, longitud y elevación de la estación, y el tipo de archivo de respuesta de SEISAN, que puede ser **P** (Polos y ceros), **T** (Valores tabulados), **C** (Combinación de tablas, polos y ceros o constantes del instrumento). La segunda línea es de comentarios.

La tercera línea depende del tipo de archivo escogido, siendo **P** (Polos y ceros) el más común, está contendrá información sobre el número de polos, el número de ceros, una constante de normalización (cuentas/m) y dos pares de polos de partes reales e imaginarias.

En las líneas restantes estarán los polos y ceros faltantes. Estos parámetros (Polos, ceros, constantes de normalización) se calculan a partir de características específica de las estaciones (periodo natural del sismómetro, factor de amortiguamiento del sismómetro, sensor de carga constante del generador, ganancia del medio, ganancia del amplificador, número de filtros y número de polos para cada filtro).


```

HORQ_EH_N.2016-08-03-1845 (~/manual/response_files) - gedit
Abrir Guardar
copy_cal.out x NIMA_HN_N.2015-11-12-1930_GSE x HORQ_EH_N.2016-08-03-1845 x
HORQ SH N110 195 7 14 0 0 0.000 3.4830 -76.6235 2295 P
Sensor Sercel L4-3D Digitalizador Q330
2 3 0.1225E+09 -4.398 4.487 -4.398 -4.487 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
    
```

Figura 65. Formato de archivo de respuesta SEISAN. Fuente: Elaboración propia.

El formato GSE (Ver Figura 66) por su parte presenta la siguiente estructura, en la primera línea se presenta el código de la estación y el tipo de sensor, los siguientes números son ganancia (nm/c) en un periodo de referencia, tasa de muestreo y fecha. Al igual que SEISAN tiene diferentes opciones, la más sencilla y común es PAZ2 (Polos y ceros), en cuyo caso la segunda línea del archivo contendrá una constante de normalización del sismómetro y el filtro, número de polos y ceros, el tipo de respuesta, la siguiente línea (DIG2) contiene la ganancia combinada del amplificador y convertidor A/D, y una tasa de muestreo.

```

NIMA_HN_N.2015-11-12-1930_GSE (/net/sw/seismo/CAL) - gedit
Abrir Guardar
copy_cal.out x NIMA_HN_N.2015-11-12-1930_GSE x HORQ_EH_N.2016-08-03-1845 x
CAL2 NIMA HNN EPIEST 0.30E+02 1. 200.00000 2015/11/12 19:30
PAZ2 1 V 0.20387358E-08 0 2 Laplace transform
0.00000000E+00 0.00000000E+00
0.00000000E+00 0.00000000E+00
DIG2 2 0.41943000E+06 200.00000 Q330S
Texto plano Anchura de la pestaña: 8 Ln 3, Col 33 INS

```

Figura 66. Formato de archivo de respuesta GSE. Fuente: Elaboración propia.

5.9. CONSULTAR MODELOS DE VELOCIDAD

Los modelos de velocidad se pueden consultar en el archivo **SEISAN.DEF**, el cual se encuentra localizado generalmente en el subdirectorio **DAT**, en la dirección **/net/sw/seismo/v11.0/DAT**, dentro del archivo se encuentran además otra gran cantidad de parámetros utilizados por varios programas dentro del sistema SEISAN.

El modelo de velocidad utilizado por el sistema SEISAN se encuentra en el apartado **SPEC MODEL**, del archivo mencionado y contiene rangos de profundidad y valores para las velocidades de onda p y s, qp0, qpalph, qs0, qsalph y por último de densidad del medio.

Los valores de Q hacen referencia a los parámetros de atenuación de las ondas P y S, el factor Q depende de la frecuencia, indicando que la atenuación de las ondas sísmicas varía con el paso de tiempo para diferentes rangos de frecuencia. El valor Q0 es el valor Q a 1 Hz. Qal (Qalpha) representa el parámetro de la dependencia frecuencial, ambos dan cuenta de la estabilidad y complejidad tectónica de la región. La Figura 67 muestra un ejemplo de un modelo de velocidad.

#	depth	vp	vs	Q0p	Qa1	Q0s	Qa1	dens
SPEC MODEL h, vp, vs, qp, qap, qs, qas, d	-1.0	7.6	4.2	200.	0.5	200.	0.5	3.2
SPEC MODEL h, vp, vs, qp, qap, qs, qas, d	10.0	7.6	4.2	200.	0.5	200.	0.5	3.2
SPEC MODEL h, vp, vs, qp, qap, qs, qas, d	20.0	7.6	4.2	200.	0.5	200.	0.5	3.2
SPEC MODEL h, vp, vs, qp, qap, qs, qas, d	30.0	7.6	4.2	200.	0.5	200.	0.5	3.2
SPEC MODEL h, vp, vs, qp, qap, qs, qas, d	40.0	7.6	4.2	200.	0.5	200.	0.5	3.2
SPEC MODEL h, vp, vs, qp, qap, qs, qas, d	50.0	7.6	4.2	200.	0.5	200.	0.5	3.2
SPEC MODEL h, vp, vs, qp, qap, qs, qas, d	60.0	7.6	4.2	200.	0.5	200.	0.5	3.2
SPEC MODEL h, vp, vs, qp, qap, qs, qas, d	70.0	7.6	4.2	200.	0.5	200.	0.5	3.2
SPEC MODEL h, vp, vs, qp, qap, qs, qas, d	80.0	7.6	4.2	200.	0.5	200.	0.5	3.2
SPEC MODEL h, vp, vs, qp, qap, qs, qas, d	90.0	7.6	4.2	200.	0.5	200.	0.5	3.2
SPEC MODEL h, vp, vs, qp, qap, qs, qas, d	100.	8.6	5.2	750.	1.5	750.	1.5	3.5
SPEC MODEL h, vp, vs, qp, qap, qs, qas, d	110.	8.6	5.2	750.	1.5	750.	1.5	3.5
SPEC MODEL h, vp, vs, qp, qap, qs, qas, d	120.	8.6	5.2	750.	1.5	750.	1.5	3.5
SPEC MODEL h, vp, vs, qp, qap, qs, qas, d	130.	8.6	5.2	750.	1.5	750.	1.5	3.5
SPEC MODEL h, vp, vs, qp, qap, qs, qas, d	140.	8.6	5.2	750.	1.5	750.	1.5	3.5
SPEC MODEL h, vp, vs, qp, qap, qs, qas, d	150.	8.6	5.2	750.	1.5	750.	1.5	3.5
SPEC MODEL h, vp, vs, qp, qap, qs, qas, d	160.	8.6	5.2	750.	1.5	750.	1.5	3.5
SPEC MODEL h, vp, vs, qp, qap, qs, qas, d	170.	8.6	5.2	750.	1.5	750.	1.5	3.5
SPEC MODEL h, vp, vs, qp, qap, qs, qas, d	180.	8.6	5.2	750.	1.5	750.	1.5	3.5
SPEC MODEL h, vp, vs, qp, qap, qs, qas, d	190.	8.6	5.2	750.	1.5	750.	1.5	3.5
SPEC MODEL h, vp, vs, qp, qap, qs, qas, d	200.	8.6	5.2	750.	1.5	750.	1.5	3.5

Figura 67. Formato de archivo de modelo de velocidad. Fuente: Elaboración propia

5.10. RELACIÓN VP/VS

1. Se utiliza el comando “**select**” o “**collect**” para extraer los eventos sísmicos que se necesiten para determinar la relación Vp/Vs.
2. Después de seleccionar los eventos, en una terminal se escribe el comando “**wadati + Enter**”.
3. Lo siguiente será ingresar el nombre del archivo con los eventos sísmicos seleccionados, por defecto los archivos se llamarán **collect.out** o **select.out**, dependiendo del comando usado en el primer paso.
4. En este paso se puede escoger que parámetro medir, el número 1 corresponde a Wadati con el que se determina la relación Vp/Vs, el número 2 sirve para calcular velocidades aparentes, y el número 3 calcula ambos parámetros. En este caso se escoge el “**1 + Enter**”.
5. Se debe indicar el número mínimo de estaciones, teniendo en cuenta que con menos de 3 estaciones el evento no se utiliza para el cálculo de la relación, se indica el número mínimo de estaciones y se presiona “**Enter**”, se selecciona después el RMS máximo y se presiona “**Enter**”, por último, se indica un coeficiente mínimo de correlación de la “solución” del evento sísmico (Ver Figura 68).

```

marioher@rea: ~/wadati
marioher@rea:~/wadati$ wadati
Input file name
collect.out
Wadati (1), apparent velocity (2) or both (3) ?
1
Wadati parameters:
Minimum number of stations
3
Maximum rms
0.5
Minimum correlation coefficient
0.9
2014 1 2 0249 55.8 T0: 249 53.7 N: 6 VPS: 1.72 RMS: 0.36 CORR: 0.992

```

Figura 68. Elección de parámetros para cálculo de la relación V_p/V_s .

- En la terminal se indica el promedio de la relación V_p/V_s , una desviación estándar de los datos, y el número de eventos que se utilizaron para el cálculo de la relación, de acuerdo a los parámetros indicados (Ver Figura 69).

```

marioher@rea: ~/wadati
2018 4 5 2316 50.8 T0: 2316 54.5 N: 2 VPS: 1.88 RMS: 0.00 CORR: 0.000
2018 418 2143 43.2 T0: 2143 42.2 N: 3 VPS: 1.74 RMS: 0.06 CORR: 1.000
2018 1024 2002 46.8 T0: 20 2 47.8 N: 3 VPS: 1.78 RMS: 0.00 CORR: 1.000
2018 1113 842 54.4 T0: 843 14.9 N: 3 VPS: 0.22 RMS: 0.20 CORR: -1.000
2019 128 2128 37.0 No data for Wadati
2019 215 2033 10.3 T0: 2033 9.1 N: 3 VPS: 1.66 RMS: 0.01 CORR: 1.000

Number of events for which vp/vs were calculated      5868
Number of events selected for average                 4175

Average VP/VS = 1.73 SD= 0.06 N= 4175
marioher@rea:~/wadati$

```

Figura 69. Resultados del cálculo de la relación V_p/V_s .

5.11. CURVAS DE PETERSON

- Primeramente, debe establecerse un archivo de parámetros para el funcionamiento del programa, este por defecto tendrá de nombre “**spec.par**”, en SEISAN por defecto se ubica este archivo con valores predeterminados en el subdirectorio **DAT**, que puede encontrarse en la ruta **/net/sw/seismo/v11.0/DAT**, se deberá copiar este archivo y pegarlo en la carpeta desde la cual se desee trabajar.
- La Figura 70 muestra el formato del archivo que se copió en el paso anterior, el usuario procederá a realizar las modificaciones que se requieran de los parámetros ya definidos.


```

spec.par (~/.peterson) - gedit
-----
Abrir  Guardar
selection criteria 1: P, 2: S, 3: S from P, 4: abs
2
start
1
window length, # of windows, overlap
5.0,1,1
number of times to smooth
5
gain factor of channel 1
1
noise spectrum 0: n 1: y
1
make relative spectras 1: y, 0; n
1
plot pics
1
frequency band to use
1.0 7.0
response removal: 0: none, 1: displ., 2: vel, 3: accel. 4. noise pwr, 5: kappa
0
rotate: 0: no, 1: yes
0
q0, qalpha and kappa
-1.0,0,0
distance correction
1
minimum correlation, min s/n ratio, only kappe determinaiton
0.5, 2.0
velocity and density
0.0 0.0
magnitude spectrum: 0: None, 1: Moment, 2: Mw
0
stations and components, format a5,1x,a4,1x,a5,1x,a4
HORQ S Z NIMA E Z
-----
Texto plano  Anchura de la pestaña: 8  Ln 34, Col 12  INS

```

Figura 70. Formato de archivo "spec.par".

3. De igual manera se debe tener un archivo con la selección de sismos, con los cuáles se realizará el análisis, este puede ser generado con los programas SELECT o COLLECT.
4. El siguiente paso, es abrir una terminal en la carpeta donde se encuentran el archivo de parámetros y de sismos seleccionados, se escribe el comando "**spec + Enter**", seleccionamos la opción "**0**", para que solo se muestre el resultado final del análisis, o la opción "**1**" si deseamos que muestre el análisis de ruido para cada sismo analizado.
5. Se debe indicar el nombre del archivo con los parámetros (en caso de que se haya modificado el nombre del archivo), o simplemente presionar "**Enter**" en caso contrario.
6. En este paso se debe indicar el nombre del archivo con los sismos elegidos, según sea el caso, por defecto se llamarán **collect.out** o **select.out**.
7. Se mostrará en pantalla una ventana (dependiendo de la opción escogida en el paso 4, podremos pasar a la siguiente ventana con la tecla "**f**") parecida a la de las Figura 71 y Figura 72.

Figura 71. Análisis del programa SPEC para un sismo. Fuente: Elaboración propia.

Figura 72. Ploteo final del programa SPEC, promedio del valor Q. Fuente: Elaboración propia.

5.12. RELACIÓN GUTENBERG – RICHTER

1. Se debe contar con un archivo que contengan los sismos a partir de los cuáles se calcularán los valores a y b de la Relación de Gutenberg – Richter, este puede ser generado usando los programas SELECT o COLLECT.
2. Se escribe el comando “**bvalue**” en una terminal.
3. Se especifica el nombre del archivo que contiene los eventos escogidos.
4. Se selecciona entre las opciones el tipo de magnitud para el análisis, escribiendo la letra correspondiente al tipo de magnitud y oprimiendo “**Enter**”, en la terminal se mostrará el número de eventos escogidos y la duración en años de catálogo.
5. Se debe indicar el tamaño de los intervalos para la magnitud, entre las opciones que se presentan en la terminal.
6. Se eligen los rangos de magnitud que serán utilizados en el análisis, escribiendo, por ejemplo: “**2.0, 8.0 + Enter**”, debe especificarse de la misma manera un rango para un valor fijo de b.
7. En la terminal se muestran distintos valores calculados, como el rms, correlación, desviación estandar, a, b, entre otros, que son el resultado final del cálculo de la relación.
8. Puede plotearse la solución escribiendo el comando “**y + Enter**”, se debe especificar entre las opciones cuál valor de b será el ploteado, por defecto oprimiendo “**Enter**” será el de mínimos cuadrados, la Figura 73 muestra un ejemplo de la gráfica resultante.

Figura 73. Ploteo final del programa *bvalue*. Fuente: Elaboración propia.

6. BIBLIOGRAFÍA

- Ahmed, H. (18 de febrero de 2015). *SlideShare*. Obtenido de Filtering in seismic data processing: es.slideshare.net/haseebers/assing-3-draft
- Bolt, B. A. (1930). *Earthquakes* (Cuarta ed.). New York, Estados Unidos de América: W. H. Freeman and Company.
- Bolt, B. A. (1976). *Nuclear Explosions and Earthquakes*. San Francisco (Estados Unidos): Freeman and Company.
- Bufo, E. (1994). Métodos para la determinación del mecanismo focal de los terremotos. *Física de la Tierra*(6), 113-139.
- Kanamori, H. (1977). The energy release in great earthquakes. *Journal of Geophysical Research*, 2981-2987.
- Muñoz-Martín, A., & Vicente, G. (2010). Análisis de esfuerzos tectónicos (Fallas y sismos). *Reduca (Geología). Serie Tectónica.*, II(6), 1-91.
- Ottmöller, V., & Havskov, J. (7 de Junio de 2019). *SEISAN: Earthquake Analysis Software for Windows, Solaris, Linux and MacOSX*. Obtenido de <http://seisan.info:seis.geus.net/software/seisan/seisan.pdf>